

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Selbstreguliertes Lernen im Sprachunterricht

Wirkungen eines adaptiven Handlungsmodelles

(Evaluationsbericht Phase II – Our Classroom)

Eingereicht von: Rahel Probst

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2020

Abstract

Die Fallstudie «Selbstreguliertes Lernen im Sprachunterricht» widmet sich der Frage, wie unmotivierte Sekundarschüler und Sekundarschülerinnen im Fremdsprachunterricht mit Hilfe eines projektartigen Umgangs mit dem Lehrmittel «New World 4» motiviert und aktiviert werden können. Die Autorin entwickelt ein adaptives Handlungsmodell zum selbstregulierten Lernen «Our Classroom» nach Götz (2017). Danach prägen Motivation, Emotion, Metakognition und Ressourcen die Arbeits- und Lernprozesse – von der Entstehung des selbstregulierten Lernens bis zu dessen Abschluss. In einer Aktionsforschung wurden zwei Unterrichtsformen einander gegenübergestellt. Die Evaluation der Interviews und der kommunikativen Validierung zeigte eine deutliche Verbesserung der Emotionen. In Bezug auf die Motivation konnten zu wenige, relevante Daten erhoben werden. Die Umsetzung des selbstregulierten Lernens benötigt Zeit und Übung für alle Beteiligten.

Abkürzungsverzeichnis

KLP = Klassenlehrperson

FLP = Fachlehrperson

LP = Lehrperson

SuS = Schülerinnen und Schüler

SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

ICF = Internationale Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

LP 21 = Lehrplan 21

ebd. = ebenda

Dank

Während dem Entstehungsprozess dieser Masterarbeit haben mich verschiedene Personen in vielfältiger Art und Weise unterstützt. Ein besonderer Dank gebührt meinem Mentor, Stefan Meyer, für seine kompetente und richtungsweisende Beratung und Unterstützung.

Weiter danke ich meinen beiden Schulleitungen MB und SDK, die mich einerseits finanziell im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin unterstützten, aber mich auch als Mentoren für Denkanstösse und mit passender Literatur bestärkten.

Meiner Familie, die mir in dieser langen und intensiven Zeit des Studiums geduldig, verständnisvoll und mit Nachsicht zur Seite gestanden ist, möchte ich von ganzem Herzen danken! Vor allem meine Kinder, J und Z haben ihre Bedürfnisse oft zurückgesteckt und sind mit weniger Mama-Zeit ausgekommen, so dass ich Zeit für meine Masterarbeit fand. Aber auch meinem Mann, der mich in inhaltlichen wie formalen Bereichen fachlich und kompetent beraten konnte, gilt ein grosser Dank.

Ebenfalls sei all jenen gedankt, die mir mit ihren wertvollen Kommentaren und Korrekturvorschlägen geholfen haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	8
1.1 Persönlicher Themenbezug.....	8
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	9
1.3 Zielsetzung	10
1.4 Aufbau der Arbeit	11
1.5 Begriffsklärungen	11
2. Fragestellung und Hypothese	11
2.1 Ausgangslage	12
2.2 Zentrale Fragestellungen	13
2.3 Teilaspekte der Fragestellung	13
2.4 Hypothesen.....	13
3. Definition zentraler Theorien und Forschungsbegriffe.....	14
3.1 Definitionen von Emotionen.....	14
3.1.1 Emotionssystem.....	14
3.1.2 Entwicklungspsychologischer Verlauf von Emotionen.....	15
3.1.3 Soziale Aspekte von Emotionen.....	15
3.2 Definitionen von Motivation.....	16
3.2.1 Motivation allgemein	17
3.2.2 Lernmotivation: intrinsisch versus extrinsisch	17
3.2.3 Bedeutung der Motivation im Lernprozess.....	18
3.2.4 Motivation als Prozess der Handlungssteuerung – Rubikon Modell	20
3.3 Definitionen von selbstreguliertem Lernen	21
3.3.1 Begrifflichkeiten	21
3.3.2. Historische Entwicklung	24
3.3.3 Aktuelle Modelle des selbstregulierten Lernens.....	25
3.3.4 Lernstrategien	26

3.4 Zwischenfazit – Theorie	27
3.4.1 Zum Verhältnis von Emotion und Motivation.....	27
3.4.2 Möglichkeiten und Grenzen des selbstregulierten Lernens.....	28
3.4.3. Begründung der Wahl für das Handlungsmodell	28
4. Forschungsmethoden und methodisches Vorgehen	28
4.1 Literaturrecherche	29
4.2 Qualitative Sozialforschung	29
5. Handlungsmodell	31
5.1 Handlungsmodell zu Förderung des selbstregulierten Lernens.....	31
5.2 Konkrete Umsetzung des Handlungsmodells: theoretisch - exemplarisch.....	33
5.3 Adaptive Förderung im Unterricht – theoretisch und exemplarisch	36
6. Ereignisse aus dem Projektverlauf.....	38
6.1 Warme Dusche – sozial-emotionales Lernen.....	38
6.2 Ziele setzen – individualisieren – motivieren.....	39
6.3 Rolle der Lehrkraft zur Förderung der lernstrategischen Kompetenz.	40
6.4 Schulzimmer einrichten	41
6.5 Leistungsbewertung und Lernprozessbegleitung	42
6.6 Problematik der Leistungsbewertung.....	43
6.7 Vergleich zweier Lernformen - zusammenfassend	44
7. Sprachdidaktische Überlegungen	45
7.1 Sprachunterricht heute.....	45
7.2 Förderung im Sprachunterricht.....	45
7.3 Lernstrategien und Förderansätze im Praxisprojekt.....	46
8. Zielmatrix	48
8.1 Ziele auf der Ebene der Lerngruppe.....	48

8.2 Ziele auf der Ebene der Lehrperson	49
9. Evaluation – Auswertung der Fragestellungen	50
9.1 Teilaspekt 1	50
9.2 Teilaspekt 2	52
9.3 Teilaspekt 3	53
9.4 Zentrale Fragestellung	55
10. Reflexion und Schlussfolgerungen	58
10.1 Methodisches Vorgehen	58
10.2 Reflexion	59
10.3 Ausblick	60
11. Schlusswort	61
12. Verzeichnisse	62
12.1 Abbildungsverzeichnis	62
12.2 Tabellenverzeichnis.....	62
12.3 Literaturverzeichnis	63

1. Einleitung

Die folgenden Unterkapitel stellen eine thematische und strukturelle Einführung in diese Masterarbeit dar. Der vorliegende Evaluationsbericht des Praxisprojektes Phase II wird auf dem Hintergrund von Literatur theoretisch ausgewertet. Zuerst wird ein persönlicher Themenbezug hergestellt; anschliessend wird die Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht begründet, sowie die Ziele der Arbeit definiert. Abschliessend wird ein Überblick über die Arbeit gegeben.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Mein persönliches Interesse, sich mit dem selbstgesteuerten Lernen und dem Wissen über Emotionen und Motivation im Lernprozess auseinander zu setzen beruht auf unterschiedlichen Gründen. Ich erlebte als Kind selbst eine sehr «durchgezogene» Primarschulzeit, welche mich in meinem Wunsch bestätigte, als Lehrperson vieles «optimaler» machen zu wollen, als ich es selbst als Schülerin erfuhr.

Als Lehrerin in der Schulstube angekommen, wurde ich als Klassenlehrperson einer 1. Realklasse buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. Viele fremdsprachige Kinder, die einerseits in bildungsfernen Familien aufwuchsen und andererseits bereits viel an Motivation für die Schule eingebüsst hatten, waren in meiner Klasse. Emotionale Aspekte wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Vertrauen in andere Mitmenschen, schienen mir bei diesen Lernenden eine nicht zu vernachlässigende Komponente zu spielen. Rückblickend darf ich sagen, dass mir damals die Steigerung der Motivation und Emotion gelangen, weil ich mich intensiv mit möglichen Klassenführungs-, Lernstrategien und den Theorien zum Konfliktmanagement auseinandersetzte. Dennoch war ich mit meiner eher lehrerzentrierten Form des Unterrichtens nicht durchwegs glücklich. Nach zwei Jahren meiner Unterrichtstätigkeit stand mir ein schulischer Heilpädagoge zur Seite, welcher mir aufgezeigt hatte, dass es von grosser Wichtigkeit sei, die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und sie auch fachlich dort abzuholen und zu fördern wo sie aktuell stehen. Das selbstregulierte Lernen spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.

Eine weitere Erfahrung durfte ich während der acht Jahre im Ausland, als ich an einer internationalen Schule unterrichtete, mitnehmen. Diese hatte in ihrem Curriculum Werte wie Menschlichkeit, nachhaltige Bildung, Umweltwissenschaften und so weiter bereits verinnerlicht. Dazu kam, dass Fächer wie Musik, Sport und Theater genauso gefördert und

anerkannt wurden, wie die eher akademischen Fächer zum Beispiel Sprachen, Mathematik, Geistes- und Naturwissenschaften. Gemeinsame Erlebnisse waren für die Schülerinnen und Schüler bereits ab dem Kindergarten im Lehrplan verankert und führten zu einer Motivation für die Schule, wie ich sie so noch nie erlebt hatte. Hier konnte ich klar beobachten, dass auch Emotionen eine grosse Rolle in der Bildung spielen.

In meinem Beruf als Schulische Heilpädagogin (SHP), aber auch als Sprachlehrerin, bin ich immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich angeleitet werden, Lernstrategien einzusetzen und Lernprozesse zu organisieren. Die dafür erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden oft vorausgesetzt. Aber nicht nur Lernende mit besonderen Bedürfnissen stolpern an den Anforderungen, die selbstreguliertes Lernen voraussetzen. Es fällt mir auf, dass auch andere Lernende Mühe haben, wenn frei zu gestaltende Leistungen gefordert werden. Deshalb ist es mir wichtig dem Zusammenspiel von Motivation, Emotionen und selbstgesteuerten Lernen genauer auf den Grund zu gehen. Dies versuchte ich in den letzten 12 Monaten mit meinem Praxisprojekt «Our Classroom» mit einer Schulklasse in der Rolle einer Aktionsforscherin zu evaluieren. Einen Kurzbeschrieb dazu findet sich in Kapitel 2.1 «Ausgangslage / Problemstellung».

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Selbstgesteuertes Lernen spielt als fächerübergreifende Kompetenz eine bedeutende Rolle. In einer Gesellschaft des raschen Wandels muss lebenslanges Lernen das oberste Ziel des Unterrichts sein. Dies gelingt jedoch nur für Individuen die den Willen zum Lernen haben und ihr Lernen selber steuern können, hier werden die beiden Begriffe: selbstgesteuertes oder selbstreguliertes Lernen zentral (Dubs, 2009, S. 49).

Im Zusammenhang der Kompetenzorientierung von Lehrplänen, nimmt die Fähigkeit zur Selbstregulation eine immer grössere Rolle ein und an Bedeutung zu (Konrad & Traub, 2018, S. 11). Genauere Definitionen aus der aktuellen Literatur sind in Kapitel 3 dieser Arbeit zu finden.

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an integrativen Schulen stellen fest, dass für das konkrete Erlernen dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten des selbstgesteuerten Lernens oft wenig Unterrichtszeit aufgewendet wird. Zudem werden Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen oft vom Schulalltag belastet und haben teilweise beschränkte Bewältigungsstrategien.

Auch die Fortschritte in der Informationstechnologie schaffen neue Möglichkeiten zum selbständigen Lernen. Hier seien das Aufsuchen und Verarbeiten neuer Informationen oder die gezielte Verwendung zahlreicher Lernprogramme und Apps als Beispiel genannt. Viele Schülerinnen und Schüler, gerade jene mit besonderen Bedürfnissen, sind zwar hochmotiviert mit digitalen Werkzeugen zu arbeiten, kommen jedoch schnell an ihre Grenzen. Insbesondere wenn es um die korrekte Anwendung der Programme geht oder sie sich während dem selbstgesteuerten Lernen im «digitalen Dschungel» auf der Suche nach der «richtigen» Information verlieren. Hier gilt es eine gezielte Fremdsteuerung im Auge zu behalten. Der Begriff Fremdsteuerung wird unter Kapitel 3.3 genauer erklärt. Aus den eben genannten Gründen wird das gewählte Thema «Selbstreguliertes Lernen im Sprachunterricht» als heilpädagogisch relevant angesehen.

Ein weiterer Aspekt, der die heilpädagogische Relevanz des Themas begründet, ist die Motivation. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an integrativen Schulen stellen fest, dass viele Kinder motiviert und interessiert ihre Schullaufbahn beginnen. Oft ist jedoch zu beobachten, dass diese anfängliche Schulfreude sehr schnell verblasst. Geht die Freude verloren, schwindet auch die Motivation, was sich wiederum negativ auf die Leistungen auswirken kann. Förderlehrpersonen beobachten, dass die fehlende Lernmotivation Kinder mit besonderem Förderbedarf in einem überdurchschnittlichen Masse betrifft. Die Emotionsforschung hat bewiesen, dass Emotionen unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln beeinflussen. Befunde aus der Hirn-, Stimmungs- und Gedächtnisforschung belegen den Zusammenhang zwischen Emotionen und Lernen. Deshalb kann für schulische Lernkontexte angenommen werden, dass Emotionen über kognitive Ressourcen, über Lernstrategien und Selbstregulation beim Lernen sowie über Motivation, die Lernleistung beeinflussen (Götz, 2017, S. 52).

1.3 Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, wie sich Schülerinnen und Schüler (SuS) beim selbstregulierten Lernen entwickeln und fühlen. Es soll erforscht werden, welche Wirkungen ein adaptives Handlungsmodell auf die Persönlichkeitsmerkmale (Motivation, Emotion), sowie auf die Partizipation und das differenzierte, selbstregulierte Lernen in Bezug auf das sprachliche Lernen hat. Es wurde von Seiten der Autorin bewusst auf den Bereich der Aktivitäten des sprachlichen Lernens eingegrenzt. Einige Fazite und Aussagen liessen sich

vermutlich auch auf andere Aktivitätsbereiche des ICF-Rasters übertragen, diese werden jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht genauer untersucht.

Die Autorin erhofft sich aus der Arbeit Ideen in der konkreten Umsetzung des selbstregulierten Lehrens und Lernens für ihre Zusammenarbeit als SHP mit Klassenlehrpersonen (KLP) und Fachlehrpersonen (FLP) und Lernenden zu generieren.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich folgendermassen: Sie beginnt mit einer zusammenfassenden Situationsanalyse des Praxisprojektes. Aufgrund der Ausgangslage der Situationsanalyse wird die gewählte Fragestellung entwickelt und begründet. Wobei anschliessend in einem theoretischen Teil, die zentralen Begriffe und Theorien vertieft geklärt werden. Anschliessend folgt die Beschreibung des methodischen Vorgehens, sowie die Erörterung des Handlungsmodells. Danach werden die Methoden des Praxisprojektes mit Bezug zur Fragestellung, sowie die Zielmatrix dargestellt und zum Schluss werden die Entwicklungsfragen mittels qualitativer Forschung ausgewertet und reflektiert sowie die Fragestellung beantwortet.

1.5 Begriffsklärungen

In der vorliegenden Arbeit kommen die Begriffe «Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge» aber auch der der «Lehrperson (LP)» vor. Dies geschieht aus folgenden Gründen: Die Autorin dieses Abschlussberichtes war zum Zeitpunkt der Durchführung des Projektes gleichzeitig die Lehrperson. Ausserdem wird auch in der gelesenen Fachliteratur oft von der Lehrperson gesprochen. Andere Begrifflichkeiten zu wählen hätte das Zitieren von Quellen verfälscht. Es werden keine expliziten SuS mit Förderstatus beschrieben, sondern es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Förderbedarf aufweisen. Vor allem wenn es sich, wie im folgenden Fall, um das Erlernen einer Fremdsprache handelt.

2. Fragestellung und Hypothese

In diesem Kapitel werden die Ausgangslage der Arbeit, sowie die spezifische Fragestellung und Hypothese mit Bezug zum Praxisprojekt, auf welches sich die Arbeit abstützt, erläutert. Es wird von Klasse oder Lerngruppe gesprochen. Damit sind die gleichen SuS gemeint.

2.1 Ausgangslage

Die Autorin der vorliegenden Arbeit führte an einer Oberstufe Sek E (erweitertes Niveau) im Kanton Solothurn des 8. Schuljahres das Praxisprojekt «Our Classroom» durch. Als Englischlehrperson dieser Klasse stiess sie, ebenso wie andere Lehrpersonen dieser Lerngruppe, auf Störungen aller Art die den Unterricht beeinträchtigten. Die Idee der Autorin ein leerstehendes Zimmer zum Englischzimmer einzurichten, entstand durch mehrere Gespräche mit der Lerngruppe.

Motivationsförderung, Emotionsregulierung und Anleitung zum selbstregulierten Lernen unter anderem mit Hilfe von gezielt eingesetzten Lernstrategien, standen im Zentrum des adaptiven Handlungsmodells genauer beschrieben in Kapitel 5, nach welchem sich die Autorin richtete. Die drei Fragestellungen des Praxisprojektes lauteten wie folgt:

- 1. Welche Indikatoren zeigen an, dass sich die Lernatmosphäre in der Klasse, dank der neuen Lernumgebung «Our Classroom», verbessert hat?*
- 2. Zeigt sich eine Steigerung der Motivation und des Interesses beim Wählen der selbstbestimmten Inhalte?*
- 3. Haben die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Lernstrategien um Sprachen erfolgreich lernen zu können erweitert?*

Diese drei zentralen Fragestellungen des Praxisprojektes zeigen die Idee eines neueren kognitionspsychologisch und sozial-konstruktivistisch geprägten Ansatzes zum selbstgesteuerten Lernen (Konrad & Traub, 2018, S. 10).

Jugendliche und Erwachsene sollen die Möglichkeit haben, ihre Lernfähigkeit durch die selbstbestimmte Anwendung von Lernstrategien zu erhöhen, ihre Lernumgebung positiv zu gestalten und Form und Ausmass der Lehre, die sie benötigen, selbst zu beeinflussen. Auf entsprechende Vorschläge und Methoden trifft man in Bildungsplänen, reformpädagogischen Ansätzen, pädagogisch-psychologischen Entwürfen und Konzepten des offenen Unterrichtes sowie nun auch in dem grossen Werk John Hatties. (Hattie, 2017) nach (Konrad & Traub, 2018, S. 10)

Das detaillierte Ergebnis der Entwicklungsumfrage ist im Anhang I – Umfrage Englisch – Auswertung: zwei Unterrichtsformen vergleichen - nachzulesen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Indikatoren der kommunikativen Validierung am Ende des Projektes eine spürbar bessere Lernatmosphäre zeigten. Es war keine grundsätzliche Steigerung der Motivation festzustellen, dennoch traten weniger Unterrichtstörungen auf. Dies könnte damit in Verbindung gebracht werden, dass die Lernenden es in der offenen Lernform schätzten selber zu entscheiden, wann sie welche Inhalte erledigen konnten, sowie es bevorzugten in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Es zeigte sich, dass der Erweiterung von Lernstrategien noch mehr Beachtung gewidmet werden sollte. Aufgrund dieser kurzen Situationsanalyse des Praxisprojektes, komme ich zur Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit.

2.2 Zentrale Fragestellungen

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet wie folgt:

Welche Wirkung hat ein adaptives Handlungsmodell auf die Persönlichkeitsmerkmale (Motivation, Emotion), sowie auf die Partizipation und das differenzierte selbstregulierte Lernen im sprachlichen Unterrichtsbereich?

2.3 Teilaspekte der Fragestellung

- Hilft der schulischen Heilpädagogin respektive dem schulischen Heilpädagogen ein vertieftes Wissen über Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen, um eine adaptive Förderung zu gewährleisten?
- Wie unterstützt der Aspekt Motivation des Handlungsmodells die Lernenden beim selbstgesteuerten Lernen?
- Welche Lernstrategien werden von Lernenden als unterstützend empfunden für ihr selbstgesteuertes Lernen?

2.4 Hypothesen

Der vorliegenden Arbeit liegen zwei Hypothesen zugrunde. Zum einen wird vermutet, dass selbstgesteuertes Lehren und Lernen dann besonders erfolgreich sein kann, wenn die Förderlehrperson ein fundiertes Wissen erworben hat, über die Wirkung eines adaptiven Handlungsmodells in welchem Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen zentrale Aspekte einnehmen. Zum anderen wird vermutet, dass die Lerneffekte von SuS höher sind, je

stärker die positiven Emotionen gefördert und die Fähigkeiten und Fertigkeiten des selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens geschult wurden.

Diese Hypothesen lassen sich aus der entscheidenden Frage für eine wirksame Schule nach Rolf Dubs ableiten: «Wie ist der Unterricht zu gestalten und durchzuführen, damit die Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen erwerben und ihr Lernen letztlich selber steuern können?» (Dubs, 2009, S. 49).

3. Definition zentraler Theorien und Forschungsbegriffe

Das folgende Kapitel bietet einen vertieften Überblick über die theoretischen Grundlagen. Es ist in die drei Teilbereiche von Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen gegliedert. Diese spielten bei den drei Fragen des Praxisprojektes, die zur zentralen Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit führten, eine zentrale Rolle (siehe Kapitel 2.1). Aufbauend auf diesen theoretischen Grundlagen werden Teilaspekte der zentralen Fragestellung noch spezifischer definiert und mit einer passenden Auswahl von Literatur begründet.

3.1 Definitionen von Emotionen

Die erste Fragestellung des Praxisprojektes, genauer beschrieben unter Kapitel 2.1, spricht von *Indikatoren der Lernatmosphäre*. In diesem Abschnitt wird versucht, den komplexen Begriff der Emotionen für den schulischen Kontext genauer zu definieren.

3.1.1 Emotionssystem

Nach dem Alltagsverständnis sind Emotionen bestimmte von Zeit zu Zeit auftretende psychische Zustände von Personen, die im Deutschen gewöhnlich als Gefühle bezeichnet werden, wie zum Beispiel Freude und Traurigkeit, Angst und Hoffnung, Enttäuschung und Erleichterung. Wie Emotionen wissenschaftlich genau zu definieren sind, ist bis heute nicht abschliessend geklärt. Dennoch besteht Einigkeit in folgenden Punkten, welche aus Spinath (Spinath, Dickhäuser, & Schöne, 2018) entnommen sind:

1. Emotionen werden normalerweise durch die Wahrnehmung von oder den Gedanken an bestimmte Objekte – typischerweise sind das Sachverhalte – hervorgerufen.
2. Emotionen haben eine charakteristische Erlebnisqualität, deren Komponente ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl ist.

3. Emotionen werden normalerweise auf einen Gegenstand bezogen erlebt. Beispielsweise: Der Schüler freut sich über den Prüfungserfolg, ist traurig über den Misserfolg usw.
4. Emotionen manifestieren sich nach aussen hin mehr oder weniger regelmässig in bestimmten, mehr oder weniger emotionsspezifischen Verhaltensweisen, insbesondere in bestimmten Ausdrucksreaktionen, zum Beispiel Lächeln bei Freude. Spinath et al. (2018) Es wird angenommen, dass Emotionen durch kognitive Einschätzungen verursacht werden. Die Einschätzung eines Ereignisses bestimmt, ob das Ereignis eine Emotion verursacht oder nicht und wenn ja, welche Art von Emotion es hervorruft und mit welcher Intensität (ebd.).

3.1.2 Entwicklungspsychologischer Verlauf von Emotionen

Freude am Erfolg und Trauer bzw. Frustration über Misserfolg treten bereits im frühen Kindesalter auf. Klein- und Grundschulkinder überschätzen ihre eigene Leistungsfähigkeit und sind begeisterte Lerner. Später zeigen sich ungünstige Entwicklungen bei Leistungsemotionen mit relativ starken Verlusten von Lernfreude und Anstiegen von Angst, Ärger und Langeweile. Dies ist unter anderem bedingt durch Bezugsgruppeneffekte. In der Adoleszenz flachen sich diese Entwicklungsverläufe ab. (Götz, 2017, S. 55)

Dieses Zitat zeigt sehr deutlich, welche zentrale Rolle die Emotionsverläufe über die Schulzeit von Lernenden spielen. Somit stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der Einflussnahme, zur Gestaltung eines Unterrichtes, der positive Emotionen fördert, bestehen. Dieser Frage wird im Zwischenfazit am Ende von Kapitel 3 unter 3.4, sowie im Kapitel 5 nachgegangen.

3.1.3 Soziale Aspekte von Emotionen

Humor und Freude sind ein Grundsatz für das Lernen im Klassenzimmer. Kann man diese beiden positiven Emotionen mit anderen teilen, wirkt das umso motivierender und kann gemeinsames Lernen beflügeln.

Lernen ist ein soziales Phänomen und gelingt nur bedingt alleine. Soziale Lernsysteme, speziell das kooperative Lernen, während welchem Lernen in einer besonderen Gemeinschaft stattfindet, müssen zwingend einen Platz im alltäglichen Unterrichtsgeschehen haben.

Die Tatsache, dass die beteiligten Lernenden über gemeinsames Wissen verfügen, fördert wiederum die soziale Gemeinschaft. Umgekehrt kann es auch sein, dass Individuen Ideen entwickeln und ihre neuen Erfahrungen in eine Gruppe hineinbringen. Damit solche neuen Ideen, zu Veränderungen führen, braucht es eine tragfähige Beziehung und eine offene Kommunikationskultur (Konrad K. , 2018, S. 76).

Gruppenarbeit dient als Sammelbegriff für didaktische Methoden, die als gemeinsames Merkmal die zeitweilige Aufteilung des Plenums Klasse in Kleingruppen aufweisen. Kooperation geht darüber hinaus. Denn in kooperativen Lernformen wird die Gruppenarbeit geplant. Beispielsweise hat jeder Schüler eine klar zugeteilte Rolle. Die Zeit der Arbeitsphasen ist klar begrenzt, bei der Präsentation tragen alle Gruppenmitglieder etwas vor, soziales Lernen wird genauso trainiert wie fachliches Lernen, um einige Faktoren zu nennen. (Konrad K. , 2018, S. 79)

Oder die Definition kooperativen Lernens von (Pauli & Reusser, 2000, S.1) entnommen aus Konrad bringt es auf den Punkt:

Kooperatives Lernen bezeichnet Lernarrangements wie Partner- und Gruppenarbeiten, die eine synchrone oder asynchrone (via Computer), koordinierte, kokonstruktive Aktivität der Teilnehmer verlangen, um eine gemeinsame Lösung eines Problems oder ein gemeinsam geteiltes Verständnis einer Situation zu entwickeln. (Konrad K. , 2018, S. 81)

Auch muss sich die Schule der Förderung von sozialen Kompetenzen in Zeiten der digitalen Medien stärker annehmen als bisher. Im Lehrplan 21 (LP 21) heisst es, dass die überfachlichen Kompetenzen unter anderem die sozialen Kompetenzen gefördert werden sollen (DBK, 2018). Konkret heisst dies für den Unterrichtsalltag, dass bei der Unterrichtsvorbereitung eine ganzheitliche Betrachtungsweise der sozialen Kommunikation berücksichtigt werden soll. Ob die Förderung der sozialen Kompetenzen induktiv (von den Ereignissen ausgegangen – SuS erkennen allmählich das Gesamtmodell) oder deduktiv (SuS wird das Gesamtmodell erklärt – und sie übertragen es auf andere Lernsituationen) erfolgt, muss von der Lehrperson im Einzelfall nach deren Sinnhaftigkeit geprüft werden. Grundsätzlich gilt in den unteren Stufen eher den induktiven Weg einzuschlagen und in höheren Schulstufen eher den deduktiven. Ein Beispiel für den deduktiven Weg wäre: Ein Modell im Deutschunterricht erarbeiten und anschliessend die Anwendung in möglichst vielen Fächern durchführen (Dubs, 2009, S. 407).

3.2 Definitionen von Motivation

Die Fragestellung 2 des Praxisprojektes, genauer beschrieben unter Kapitel 2.1, spricht von *Steigerung der Motivation und des Interesses beim Wählen der selbstbestimmten Inhalte*. In diesem Abschnitt der vorliegenden Masterarbeit versuche ich verschiedene Aspekte von Motivation zu diskutieren, sowie den Begriff der Motivation für den schulischen Kontext genauer einzugrenzen. Die beiden Motivationsformen, Leistungs- und Lernmotivation, die den

Lernprozess erheblich und auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen, stehen dabei im Zentrum.

3.2.1 Motivation allgemein

Etymologisch leitete sich das Wort «Motivation» aus dem lateinischen Wort «movere» «bewegen» ab. Die Redewendung «in die Gänge kommen», welches den Grundgedanken der Motivation, nämlich sie als etwas zu sehen, was uns antreibt, ist altbekannt. Motivation ist nicht direkt «sichtbar», sondern lässt sich nur anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken und emotionalen Erleben erschliessen (Götz, 2017, S. 81).

Heinrich Tröster (2019, S. 214) bezeichnet in diesem Zusammenhang Motivation als ein hypothetisches Konstrukt. Denn ähnlich der Emotion ist Motivation nur schwer messbar.

Eine mögliche Definition von Motivation, die in mehreren Werken ähnlich umschrieben zu finden ist: *Motivation kennzeichnet die psychischen Prozesse, die der Initiierung, Aktivierung, Steuerung und Aufrechterhaltung zielgerichteten Handelns dienen* (Tröster, 2019, S. 214).

Aber was motiviert uns? Wie kommt es, dass sich einige Schülerinnen und Schüler mehr als andere für eine schulische Lernaufgabe engagieren? Was treibt sie an, sich vertieft mit einer Aufgabe auseinander zu setzen, sie verstehen und erfolgreich lösen zu wollen? Um diesen Fragen etwas genauer auf den Grund zu gehen, wird die Autorin im nächsten Abschnitt vertiefter auf die Lernmotivation eingehen.

3.2.2 Lernmotivation: intrinsisch versus extrinsisch

«Lernmotivation bezeichnet das Bestreben, sich Kenntnisse und Kompetenzen anzueignen» (Tröster, 2019, S. 215). Überträgt man dieses Zitat von Tröster auf den Kontext Schule, wird davon ausgegangen, dass SuS grundsätzlich das Bestreben haben zu Lernen. Ihre Gründe dafür sind jedoch oft unterschiedlicher Art. Im Schulkontext wird unter intrinsischer Motivation das Lernen aus einem inneren Antrieb heraus verstanden. Beispiele dafür sind Aussagen wie: «Ich lerne, weil mir das Lernen Spass macht.» oder «In diesem Fach arbeite ich mit, weil es mich interessiert.» Wenn Lernende, wie im ersten Beispiel die Lerntätigkeit selbst als befriedigend erleben, sprechen wir von tätigkeitszentrierten, im zweiten Beispiel von

gegenstandszentrierten Formen der Motivation. Beim schulischen Lernen dürfte vor allem die gegenstandszentrierte intrinsische Motivation bedeutsam sein (ebd.).

Doch warum können Lernende ohne äussere Anreize Energien zum Lernen freisetzen? Eine Antwort auf die Frage gibt laut (Tröster, 2019) die Selbstbestimmungstheorie (self-determination theory of motivation; von Deci & Ryan, 1985, 2000a, 2002). Diese geht von drei angeborenen Grundbedürfnissen aus: Dem Bedürfnis nach Kompetenz, nach Autonomie/Selbstbestimmung und nach sozialer Eingebundenheit. Das folgende Zitat von Tröster soll dies verdeutlichen: «Weil sich Schülerinnen und Schüler beim Lernen kompetent erleben und ihre Lernaktivitäten selbst bestimmen können, sind sie gewillt zu lernen» (Tröster, 2019, S. 217). Auf diese Schlussfolgerung werde ich im Zusammenhang mit meiner zentralen Fragestellung unter Kapitel 9 nochmals eingehen.

Bei der extrinsischen Motivation lernen die Schülerinnen und Schüler nicht aus eigenen Interessen an den Lerninhalten, sondern Lernen ist Mittel zum Zweck. Aussagen wie: «Ich lerne, damit ich zu Hause keinen Ärger kriege» oder «Ich lerne, damit ich gute Noten im Zeugnis habe», sind solche extrinsisch Antriebe des Lernens. Ziel ist die Maximierung positiver, respektive die Minimierung negativer Konsequenzen. Hinter dem Antrieb stehen also immer Motive, mit einem bestimmten Ziel und die Schülerinnen und Schüler verfügen in der Regel über Strategien, um diese Ziele zu erreichen. Fehlen ihnen diese Strategien, kann das ein Frustfaktor werden, der mit einer Demotivation für ein bestimmtes Fach einhergeht.

3.2.3 Bedeutung der Motivation im Lernprozess

In diesem Unterkapitel sollen in erster Linie die beiden Begriffe «Leistungsmotivation» und «Lernmotivation» genauer umschrieben werden. Es gibt zahlreiche Motivationstheorien aus denen Handreichungen für den Unterricht entwickelt wurden und werden. Ihnen ist allerdings mit Vorsicht zu begegnen, weil sie der Komplexität des Motivationsgeschehens meistens nicht gerecht werden (Dubs, 2009, S. 424). Dubs warnt auch vor «Motivationstricks» welche unwirksam bleiben, weil die Stärke der Lernmotivation im Unterricht nicht nur durch situationsabhängige Variablen, sondern auch durch Persönlichkeitsvariablen geprägt wird (Heckenhausen 1969). Die grösste Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Leistungsmotivation zu. Darunter wird das Bestreben verstanden, «die eigene Tüchtigkeit in allen jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hochzuhalten, in den man einen

Gütemassstab für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann» (Heckhausen 1969, S. 194 zitiert nach Dubs, 2009, S. 424).

Der Begriff Lernmotivation bezeichnet den Wunsch, bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten zu erlernen. Daneben kommen weitere relativ überdauernde Persönlichkeitsvariablen ins Spiel, welche die Stärke der Lernmotivation beeinflussen, wie die Identifikation mit der Lehrperson, das Bedürfnis von Schülerinnen und Schülern Anerkennung, nach Zustimmung, nach Wertschätzung, sowie das Bedürfnis nach Strafvermeidung, d.h. im Falle von Ungenügen keine negativen Sanktionen gewärtigen zu haben. (Dubs, 2009, S. 424)

Trotz intensivster Motivationsforschung klagen viele Lehrkräfte über fehlende Motivation in den Klassenzimmern, obwohl sie mit gezielten Anwendungen von motivationsfördernden Massnahmen arbeiten. Ganz generell wird festgestellt, dass die Lernmotivation im Verlaufe der Schulzeit abnimmt (ebd.).

Die Stage-Environment-Fit-Theorie (Roesner & Eccles 1998, Eccles et al. 1993) versucht diese im Alltag immer häufiger zu beobachtende Entwicklung zu erklären. Diese Theorie besagt, dass die Demotivierung auf vier Hauptfaktoren zurückzuführen ist:

1. Eine sich im Verlaufe der Schulzeit verschlechternde Übereinstimmung der Bedürfnisse der Lernenden mit den Bedingungen der Schule.
2. Eine sich im Verlaufe der Zeit verändernde Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung. Persönliches Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Unterricht, sowie persönliche Bedürfnisse und Sorgen interessieren Lehrkräfte der oberen Stufen weniger. Obschon viele Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II ein besonderes Bedürfnis nach Zuwendung und Unterstützung haben, wird das Augenmerk in diesen Stufen immer ausschliesslicher auf die intellektuelle Leistung gelegt.
3. Zusätzlich verschärft sich im Verlaufe der Schulzeit die Notenpraxis, was den Lernenden häufig mit einer Verschlechterung der Beurteilung der Leistung gleichgesetzt wird, obwohl Stand der Kenntnisse und Fähigkeiten besser geworden ist.
4. Dazu kommt ein zu einseitig auf das Lehren ausgerichteter Unterricht, welcher dem Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung zu wenig Rechnung trägt. Punkte entnommen aus (Dubs, 2009, S. 425)

Diese vier Hauptfaktoren untermauern die drei Fragestellungen (siehe Kapitel 2.2) welche im Praxisprojekt untersucht wurden. Auch führten sie zur zentralen Fragestellung dieser vorliegenden Arbeit. Ich werde im Handlungsmodell unter Kapitel 5 Praxisbezug dazu nehmen.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass Motivation und Emotion kaum voneinander zu trennen sind (vgl. Bundschuh, 2002). Emotionen beeinflussen motivationale und kognitive Prozesse und treten in Verbindung mit ihnen auf. Man geht heute in der Neurobiologie davon aus, dass nahezu alle Wahrnehmungen und Kognitionen eine emotionale Komponente aufweisen. Diese sind zueinander komplementär und können nicht unabhängig voneinander funktionieren (Bundschuh K. , 2002, S. 126). Zu unterscheiden sind positive (z.B. Spass, Freude) und negative Emotionen (z.B. Furcht, Prüfungsangst). Während positive Emotionen Lernprozesse günstig beeinflussen, verursachen negative in der Regel das Gegenteil.

3.2.4 Motivation als Prozess der Handlungssteuerung – Rubikon Modell

Ein einflussreiches Modell, das dem modernen Verständnis der Motivation gerecht wird, ist das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckenhausen, 1987; Heckenhausen & Gollwitzer, 1987; Überblick bei Achtziger & Gollwitzer, 2010), welches in Abbildung 1 dargestellt ist.

Abbildung 1 Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Götz (2017, S. 83, zit. nach Heckhausen 1987)

Das Modell betrachtet menschliches Handeln unter einer chronologischen Perspektive und teilt den Handlungsprozess in die vier Phasen auf:

1. Abwägame Phase (prädezipionale Phase): hier bilden Personen Bewertungen darüber, wie wichtig das Erreichen eines erwünschten beziehungsweise das Vermeiden eines unerwünschten Zustandes ist. Es wird auch von einer Wertekomponente, die sich auf die Wünschbarkeit von Zuständen bezieht, sowie einer Erwartungskomponente, die sich auf

- die Realisierbarkeit von Zuständen bezieht, gesprochen. Resultiert aus dem Abwägen eine positive Bilanz, wird ein Handlungsziel gebildet. Diesen entscheidenden Punkt im Handlungsprozess vergleichen die Autoren mit dem Überschreiten des Flusses Rubikon durch Julius Cäsar, dem unwiderruflich der Eintritt in den römischen Bürgerkrieg folgte.
2. In der Planungsphase (präaktionale Phase) steht die Realisierung des gesetzten Handlungszieles im Vordergrund. Dazu zählen die Planung der Handlungsdurchführung, das Herbeiführen oder Abwarten einer günstigen Gelegenheit zur Handlungsinitiierung sowie die Abschirmung gegenüber anderen konkurrenzierenden Zielen.
 3. In der Handlungsphase (aktionale Phase) kommt es dann zur Handlungsinitiierung des gesetzten Ziels. Die Regulation von Anstrengung und Ausdauer sowie die Abschirmung störender Einflüsse sind hierbei die wichtigsten Kontrollprozesse. Falls kein Wechsel zu einer alternativen Handlung und kein Abbruch der Handlung erfolgt, kommt es zum Erreichen des angestrebten Zielzustandes und damit zum Abschluss der Handlungsausführung.
 4. In der Bewertungsphase (postaktionale Phase) werden Handlungsverlauf und Handlungsergebnisse evaluiert sowie Schlussfolgerungen für zukünftiges Handeln gezogen. Dazu zählt insbesondere die Analyse der Ursachen für Erfolg und Misserfolg (Götz, 2017, S. 83).

3.3 Definitionen von selbstreguliertem Lernen

Dieses Kapitel bezieht sich auf die dritte Frage des Praxisprojektes und bildet das Kernstück des theoretischen Teiles. *Haben die Schülerinnen und Schüler ihre Lernstrategien, um Sprachen erfolgreich lernen zu können, erweitert?*

3.3.1 Begrifflichkeiten

Zu Beginn wird vorweggenommen, dass in der vorliegenden Arbeit die beiden Begriffe *selbstreguliert* und *selbstgesteuert* gleichermassen verwendet werden. Obwohl beispielsweise Konrad und Traub die Selbstregulation als Teilaspekt der Selbststeuerung ansehen (Konrad & Traub, 2018, S. 6), wird hier bewusst vereinfacht. Nach dem Studium verschiedenster Literatur stiess die Autorin auf unterschiedlich lautende, aber inhaltlich ähnlich zu deutende Begrifflichkeiten; wie selbstgesteuertes, selbstreguliertes, autonomes, autodidaktisches und selbstorganisiertes Lernen. Diese Liste liesse sich fortsetzen.

Eine mögliche Definition nach Thomas Götz ist die folgende:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung der Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren. (Götz, 2017, S. 146)

Doch was heisst dies konkret? Und wie muss man sich das vorstellen? Gemäss obiger Definition ist eine ganze Fülle von Fähigkeiten und Fertigkeiten nötig, um das Gelingen selbstregulierten Lernens zu ermöglichen. Nicht umsonst wird in verschiedenster Literatur zum Beispiel (Dubs, 2009) davon gesprochen, dass selbstreguliertes Lernen eines der höchsten Ziele von Bildung sein sollte.

An dieser Stelle führt die Autorin das praktikable Modell, entwickelt von Knoll (2001) für die Umschreibung des selbstgesteuerten Lernens, das er mit der Organisationsform des Lernens verbindet, ein. Er verbindet «Steuern» und «Organisieren» als je eine Dimension mit polaren Ausprägungen: Alles Lernen kann von selbstgesteuert bis fremdgesteuert und von selbstorganisiert bis fremdorganisiert gestaltet werden. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich ist:

		Organisieren des Lernens	
		selbstorganisiert	fremdorganisiert
Steuerung des Lernens	selbstgesteuert	1. Form: autonomes Lernen	3. Form: selbstgesteuertes Lernen im Rahmen der Lehrplangvorgaben (vorherrschende Form)
	fremdgesteuert	2. Form: inhaltlich mitbestimmtes Lernen	4. Form: herkömmliche Lehrformen

Abbildung 2 Vier grundsätzliche Formen des Lernens nach Knoll (zit. nach Dubs, 2009, S. 345)

Daraus ergeben sich vier grundsätzliche Formen des Lernens nach Rolf Dubs (2009, S. 345-346)

1. Form: Selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen

Im Schulunterricht ist diese Form, die häufig als autonomes Lernen bezeichnet wird, in folgenden Situationen denkbar: Nachdem in einem Fach die Grundlagen erarbeitet sind, lässt der Lehrer oder die Lehrerin ein von einer Gruppe beliebig gewähltes Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ziel kann das Nutzbarmachen einer Motivation oder eine Vertiefung der Grundlagen an einem frei gewählten Inhalt sein. Dies wäre übertragen auf die Autorin als Aktionsforscherin die Klassenraumgestaltungsvorschläge und ihre Umsetzung durch die Lernenden.

2. Form: Selbstorganisiertes und fremdgesteuertes Lernen

Dafür ist folgende Unterrichtssituation denkbar: Die Lernenden dürfen ein Lehrgebiet auswählen. Gemäss Dubs (2019) zeigt sich aber, dass es für die Selbststeuerung zu zeitaufwändig oder mangels genügendem Vorwissen zu komplex ist. Deshalb leitet die Lehrperson die Lernprozesse an. Hier wäre als Übertragungsbeispiel auf die Autorin und ihre Aktionsforschung die Lektürevorschläge und -beratung und die individuelle Wahl der Lernenden nach ihren Interessen und Leistungsfähigkeiten.

3. Form: Fremdorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen

Diese Form ist in Schulen mit einem verbindlichen Lehrplan üblich. Der Lehrplan beziehungsweise die Lehrperson geben die Lernziele vor und die Lernenden lernen individuell oder in Gruppen selbstständig. Das problembasierte Lernen entspricht meistens dieser Form. Dies wäre übertragen auf das Praxisprojekt der Unterricht gemäss Lernform 1 mit dem vorgegebenen Lehrmittel New World 4.

4. Form: Fremdorganisiertes und fremdgesteuertes Lernen

Hier geht es um einen Unterricht mit den herkömmlichen Lehrformen. Im Praxisprojekt wurde diese Form auch Lernform 2 genannt. Dies ist Unterricht gemäss Lehrmittel, relativ Lehrperson zentriert, organisiert.

Wird im Schulalltag von selbstreguliertem Lernen gesprochen, setzen wir das meistens mit der dritten Form gleich. Zu beachten gilt, dass das Ausmass der Steuerung variiert und damit die Abgrenzung zwischen der dritten und vierten Form oft fließend ist.

Somit ist der Stellenwert des komplett autonomen Lernens (Form 1) bei vielen Lehrkräften umstritten und wird mangels Ressourcen; beispielsweise Zeit oder wegen Vorgaben von Lehrplänen und Lehrmitteln nur selten eingesetzt. Wenn uns bewusst ist, welche Bedeutung das Vorwissen für Lernprozesse hat, müsste eigentlich auch klar sein, dass die Beliebigkeit der Auswahl von Lerninhalten zu keinen nachhaltigen Lernerfolgen führen kann. Deshalb bleibt das autonome Lernen, mit Ausnahme von Gruppen mit höchst leistungsfähigen, gut motivierten und ehrgeizigen Lernenden auf höheren Schulstufen, eine Illusion (Dubs, 2009). Es soll hier jedoch noch einmal betont werden, dass es nicht um richtig oder falsch geht. Der selbstgesteuerte Unterricht soll nicht als übergeordnet betrachtet werden. Denn Lernen ist immer sowohl fremd- als auch selbstgesteuert. Selbstgesteuertes Lernen hat eine lange Tradition in der Pädagogik, deren Bedeutsamkeit angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und daraus resultierender Änderungswünschen wieder gewachsen ist (Konrad & Traub, 2018, S. 18). Welche gesellschaftlichen Hintergründe hierfür verantwortlich zu machen sind, soll nun weiter erläutert werden.

3.3.2. Historische Entwicklung

Das Ausmass an Forschungsaktivitäten und Publikationen zu einem bestimmten Thema ist ein guter Indikator für dessen Präsenz in der Gesellschaft. Wurde vor gut 20 Jahren, während die Autorin ihre Ausbildung zur Lehrperson absolvierte, nur am Rande oder im Zusammenhang mit Reformpädagogik vom selbstregulierten Lernen gesprochen, ist das Thema nun omnipräsent. Auch der LP 21 (DBK, 2018) setzt an verschiedenen Stellen seinen Fokus auf selbstregulierte Lernprozesse. Schulen arbeiten vermehrt mit Hilfsmitteln wie beispielsweise Lernpass plus oder Stellwerk. Gemäss den Ergebnissen einer Recherche von Götz (2017, S. 149-151), haben sich die Anzahl an Publikationen zum selbstregulierten Lernen zwischen 1999 – 2016 verdoppelt. Auch in der kognitiven Psychologie und der Entwicklungspsychologie gewann Selbstregulation, insbesondere im Zusammenhang mit den Konstrukten Metagedächtnis und Metakognition, immer mehr an Bedeutung. Die Idee des selbstgesteuerten Lernens ist jedoch viel älter und eng verknüpft mit dem Mündigkeitspostulat der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert (Levin & Arnold, 2009). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) beschreibt zum Beispiel in seinem berühmten Roman «Emile» eine Möglichkeit, die Selbstbestimmung des «Zöglings» durch Fremdbestimmung zu fördern – hier spiegelt sich der Kerngedanke der pädagogischen Anthropologie wieder: der Mensch ist

grundsätzlich selbstbestimmt und kann von Pädagogen lediglich im Rahmen seiner Selbstentwicklung angeregt und angeleitet werden. Der Gedanke selbstbestimmten Lernens ist auch stark in «reformpädagogischen» Ansätzen, wie beispielsweise bei Maria Montessoris (1870-1952) Konzept der Freiarbeit mit didaktischen Materialien oder John Deweys (1859 – 1952) Projektunterricht, vertreten. Die Bedeutung selbstgesteuerten Lernens wurde in neuerer Zeit im Kontext pädagogisch-psychologischer Forschung in der Selbstbestimmungstheorie von Edward L. Deci und Richard M. Ryan (2002), erklärt unter 3.2.2, thematisiert (Götz, 2017, S. 151).

3.3.3 Aktuelle Modelle des selbstregulierten Lernens

Modelle werden in Forschung und Lehre genutzt, um komplexe Sachverhalte strukturiert und übersichtlich, meist auch vereinfacht, darzustellen. Den zahlreichen Modellen zum selbstregulierten Lernen ist fast allen gemeinsam, dass sie ein dynamisches Zusammenwirken motivationaler, kognitiver und metakognitiver Aspekte des Lernens darstellen. Emotionen werden in relativ wenigen Modellen explizit thematisiert – manchmal werden sie den motivationalen Aspekten zugeordnet (Götz, 2017, S. 152-153). Im Handlungsmodell Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit werden die beiden Aspekte auch unter Persönlichkeitsmerkmale nach Internationale Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) in Relation zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Unter Metakognition versteht man im weitesten Sinne das «Wissen über das Wissen». Auch wenn im Handlungsmodell der vorliegenden Aktionsforschung durchaus metakognitive Elemente eingebaut wurden, war dieser Teilaspekt nicht Hauptziel der Forschung der Autorin. Ein sehr bekanntes Modell wurde von Monique Boekaerts sprich: «Bukarts» (1999) entwickelt. In ihrem sogenannten Dreischichtenmodell unterscheidet sie drei Regulationsebenen (siehe Abbildung 3): Die Regulation des Verarbeitungsmodus, die Regulation des Lernprozesses und die Regulation des Selbst. Alle drei Ebenen beinhalten Komponenten des selbstregulierten Lernens (Götz, 2017, S. 154).

Abbildung 3 Dreischichtenmodell von Boekaerts (1999, zit. nach Götz, 2017, S. 154)

3.3.4 Lernstrategien

Lernstrategien und ihre konkrete Umsetzung der einzelnen Schülerinnen und Schüler sind vermutlich fast so zahlreich wie die Sterne des Universums. Die persönliche Lernstrategie ist so individuell wie jeder Mensch. Genau das macht die Diskussion spannend und zeigt die Wichtigkeit der heilpädagogischen Relevanz respektive der gezielten individuellen Förderung dieser Strategien; sowie das Erlernen ihrer zahlreichen Fähigkeiten und Fertigkeiten die dafür notwendig sind. Bildung ist nicht auf den Unterricht beschränkt, sondern findet zum grossen Teil ausserhalb der formalen, von der Lehrkraft strukturierten Lernprozesse statt. Die Autorin beobachtet nicht nur als Heilpädagogin, sondern auch als Mutter von zwei Kindern im Primarschulalter wie viele Aha-Erlebnisse bei Hausaufgaben, Vorbereitung auf eine Prüfung, beim Einkaufen oder während anderen Momenten geschehen.

Der Begriff «Lernstrategien» wird in der Literatur und Praxis vielfältig verwendet, was die Orientierung in diesem Feld erschwert. Den meisten aktuellen Definitionen gemeinsam ist die Funktion von Lernstrategien: Sie unterstützen und optimieren einen Lernprozess (Effizienzkriterium). Sie steigern die Lerneffizienz indem sie zielgerichtet, flexibel, bewusst und situationsgerecht eingesetzt werden. Lernstrategien sind persönliche Ressourcen (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 11-13).

Um an dieser Stelle nicht alle Lernstrategien im Detail zu erklären, wird der Leserin, dem Leser hier eine vereinfachte Übersicht von Heinrich Tröster (2019) über Lernstrategien vorgelegt.

Kognitive Lernstrategien	Metakognitive Lernstrategien	Ressourcenstrategien
Wiederholungsstrategien <ul style="list-style-type: none"> • Auswendiglernen • Mehrfaches Lesen • Abschreiben von Merksätzen 	Strategien zur Planung <ul style="list-style-type: none"> • Festlegung von Lernzielen • Festlegung von Effizienzzielen • Festlegung von Lernschritten 	Optimierung interner Ressourcen <ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitssteuerung • Sicherung der Anstrengungsbereitschaft
Elaborationsstrategien <ul style="list-style-type: none"> • Paraphrasieren • Alltagsbeispiele finden • Gelerntes mit eigenen Erfahrungen verbinden • Transfer herstellen 	Strategien zur Überwachung <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle der Lernfortschritte • Aufdecken von Wissenslücken 	Optimierung externer Ressourcen <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung des Arbeitsplatzes • Zeitmanagement • Sicherstellen des Zugangs zu Lernmaterialien • Mobilisierung der Hilfe von anderen
Organisationsstrategien <ul style="list-style-type: none"> • den Lernstoff zusammenfassen • den Lernstoff gliedern • den Lernstoff durch Grafiken visualisieren 	Strategien zur Bewertung <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung des Lernerfolgs • Bewertung der Lernstrategie • Korrektur der Lernstrategie 	
Kritisches Prüfen <ul style="list-style-type: none"> • die Schlüssigkeit der Argumentation überprüfen • vergleichen mit alternativen Ansätzen 		

Abbildung 4 Übersicht über Lernstrategien nach Tröster (2019, S. 308)

Es fehlt in dieser Übersicht der kooperative Aspekt des Lernens. Allerdings ist dieser wohl eher als Lernform, denn als Lernstrategie zu bezeichnen. Die Autorin ist bereits unter Kapitel 3.1.3 auf den Begriff des kooperativen Lernens eingegangen und wird ihn in Kapitel 6 in die Praxis übertragen.

3.4 Zwischenfazit – Theorie

3.4.1 Zum Verhältnis von Emotion und Motivation

Für Emotion und Motivation folgt aus diesen Begriffsbestimmungen, dass sie sich konzeptuell deutlich überschneiden. Sie überschneiden sich beide auch mit der Kognition. Hier sei ein Beispiel gegeben: Bei dem angsterfüllten Wunsch eines Schülers, in einer Prüfung möglichst nicht zu versagen, handelt es sich gleichzeitig um eine Emotion, eine Motivation und eine Kognition. Gemäss Götz (2017) lassen sich diese drei Bereiche nur begriffsanalytisch

voneinander unterscheiden. In der Wirklichkeit sind sie meist miteinander verwoben. Deshalb ist es wichtig bei einer Einschätzung von Schülermotivation immer auch die emotionale Lage der Schüler zu bedenken und umgekehrt (ebd.).

3.4.2 Möglichkeiten und Grenzen des selbstregulierten Lernens

Damit sich Schülerinnen und Schüler Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen aneignen können, ist es im Schulkontext wichtig, Möglichkeiten zum selbstregulierten Handeln zu haben. Lehrkräfte und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind für den Lernprozess und den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler mitverantwortlich – auch im Hinblick auf Lernphasen, in welchen diese selbstständig lernen. Deshalb müssen wir uns als Lehrpersonen aber auch als schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen beständig fragen, wo wir Möglichkeiten und Grenzen im selbstregulierten Lernen sehen. Unter Kapitel 5.2 «Handlungsmodelle» wird dieser Aspekt noch genauer ausgeführt.

3.4.3. Begründung der Wahl für das Handlungsmodell

Da es sich bei selbstreguliertem Lernen um einen komplexen dynamischen Prozess handelt, bei dem zahlreiche kognitive, metakognitive, motivationale und emotionale Aspekte eine Rolle spielen, ist dessen Förderung entsprechend vielschichtig (vgl. Götz et al., 2006). Der Ausgangspunkt jeder Förderung soll die Wahl einer Definition und eines konkreten Modells zum selbstregulierten Lernen sein. Die Autorin wird unter 5.2 das Modell von Götz (2017, S. 172) zur Förderung selbstregulierten Lernens im Detail vorstellen und mit dem Handlungsmodell des Praxisprojektes vergleichen.

4. Forschungsmethoden und methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Forschungsmethoden erläutert, die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kamen. Die Autorin verwendete einen «Mixed-Method Approach» basierend auf der qualitativen Sozialforschung.

Die verwendeten Methoden sind:

- Literaturrecherchen zur zentralen Fragestellung und zum Thema selbstreguliertes Lernen
- Partizipative Aktionsforschung im Praxisprojekt
- Kommunikative Validierung in Schülerinterviews

- Forschertagebuch der Autorin – Introspektion

4.1 Literaturrecherche

Der aktuelle Forschungsstand wurde bereits im Kapitel 3 theoretisch begründet und die damit assoziierten Themen werden ausgehend von vorhandenem Vorwissen auf diesem Gebiet erkundet. Dies entspricht einer hermeneutischen Vorgehensweise, nach der neues Wissen auf bestehende Erkenntnisse aufgebaut, überprüft und weiterentwickelt wird. Hierbei geht es beim Verstehen eines Textes darum, «das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen» (Kuckartz, 2014, S. 31). Mit untenstehender Grafik wird dieses Vorgehen dargestellt.

Abbildung 5 Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S.57, zit. nach Kuckartz, 2014, S.31)

4.2 Qualitative Sozialforschung

Der Autorin war es im Sinne der Partizipativen Aktionsforschung wichtig, die Schülerinnen und Schüler nicht nur als passive Objekte, die erforscht werden sollten, zu sehen, sondern ihnen Gewicht zu geben, indem sie direkt in die Forschung miteinbezogen wurden und selber ihre Umwelt beobachteten.

Die Herangehensweise der Partizipativen Aktionsforschung unterscheidet sich in einigen zentralen Punkten von anderen empirischen sozialwissenschaftlichen Verfahren. Der Begriff „partizipativ“ bedeutet, dass die Person im Feld nicht nur als Forschungsobjekte in die Forschung einbezogen werden, das heißt, als Beforschte, über die Daten gesammelt werden, sondern aktiv als Co-Forscherinnen und Forscher daran teilnehmen. Das heißt sie sammeln

selbst Daten und analysieren mit. Sie sind also grundlegend an der Ausführung der Forschung mitbeteiligt (Wöhler, Arztmann, Wintersteller, Harrasser, & Schneider, 2017, S. 28).

Es ging weniger um das akribische Sammeln von Daten, als vielmehr darum, dass der kritische Blick der Schülerinnen und Schüler für die Umgebung geschärft werden konnte. Konkret ist damit gemeint, ihre Erfahrungen in Bezug auf den selbstregulierten Unterricht zu reflektieren. Mitunter nahm die Einzelfallbezogenheit (Mayring, 2016, S. 25) etwas viel Gewicht ein.

Ausserdem wurden bewusst wenige quantitative Daten erhoben, weil der Fokus auf der qualitativen Sozialforschung lag. Dies geschah vor allem, weil der Projektverlauf dies von der Autorin forderte. Denn wie Mayring (2016) erklärt: „Längst ist es jedoch Forschungsalltag, dass während der Untersuchungen neue interessante Aspekte auftauchen, die mit ausgewertet werden sollen“ (S. 28).

Wäre während dem Projekt an dem ursprünglichen Plan (Sprachlernen zu erforschen) festgehalten worden, wäre die Offenheit des Projektes verloren gegangen und somit hätte sich vermutlich, der aus Sicht der Autorin grösste Gewinn, die positive Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern nicht entsprechend entwickeln können. Damit gemeint sind die Theorien der Emotion und Motivation, welche im Kapitel 3 ausgeführt wurden. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Introspektion mit welcher hier vor allem gearbeitet wurde eine wissenschaftlich fundierte Methode sei.

In der modernen Wissenschaftsgeschichte war Franz Brentano einer der Ersten, der die «innere Wahrnehmung» als einzig möglichen Zugang zu innerpsychischen Phänomenen herausstrich. Wilhelm Wundt versuchte diesen Zugang zu systematisieren, indem die durch Introspektion zu analysierenden inneren Prozesse kontrolliert, quasi experimentell hervorgerufen werden sollten. (Mayring, 2016, S.31)

Rückblickend war das Einrichten des Klassenzimmers ein weniger wichtiger Faktor als ursprünglich geplant war. Es kann gesagt werden, es war ein Aufhänger für die Schülerinnen und Schüler und die Autorin als Forschende, damit das Projekt konkret gestartet werden konnte. Dennoch war es wichtig, um am gemeinsamen Gegenstand arbeiten zu können. Wie wichtig dieser sein kann, soll folgendes Zitat aus Mayring (2016) unterstreichen.

Aber auch in der Pädagogik wird immer wieder eine ganzheitliche, das ganze Subjekt berücksichtigende Erziehung gefordert (vgl. z.B. Linde 1984). Das holistische Menschenbild legt Wert darauf die einzelnen menschlichen Funktionsbereiche (Denken, Fühlen, Handeln) und die Lebensbereiche (Gesellschaft, Beruf, Familie, Freundeskreis....) nur als analytische Differenzierungen zu betrachten, die immer wieder zusammengeführt werden müssen. (Mayring, 2016, S. 33)

Dieses Zitat spiegelt sich sehr gut im ICF-Analyse Raster *Wirkungen und Wechselwirkungen* wider. Somit schliesst sich hier der Kreis der Förderung und der hermeneutischen Methode, sowie der qualitativen Sozialforschung.

5. Handlungsmodell

In diesem Kapitel wird das Handlungsmodell erklärt, nach welchem im Praxisprojekt vorgegangen worden ist, sowie die Umsetzung mit den entsprechenden Hinweisen auf die Fachdidaktik und die Forschung. Es werden immer wieder konkrete Beispiele aus der Durchführung einfließen, damit hier einerseits dem zusammenfassenden und exemplarischen Charakter des Evaluationsberichts Phase II gerecht werden kann.

Es widmet sich einerseits dem Modell des selbstgesteuerten Lernens nach Götz (2017) und dem lernwirksamen Unterricht, andererseits den Anforderungen des adaptiven Unterrichts nach Wagner (2016).

5.1 Handlungsmodell zu Förderung des selbstregulierten Lernens

Im Kapitel 3.3 wurde auf die Vielschichtigkeit des komplexen dynamischen Prozesses des selbstregulierten Lernens hingewiesen. An dieser Stelle wird mit Hilfe des Modells zur Förderung selbstregulierten Lernens nach Götz genauer erläutert, wie dies im Falle der partizipativen Aktionsforschung der Autorin aussieht.

Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens

Abbildung 6 Förderung selbstregulierten Lernens nach Götz (2017, S. 172 f.)

Das Modell eignet sich besonders gut für die Auswertung des von der Autorin durchgeführten Praxisprojektes, weil selbstreguliertes Lernen auch visuell im Zentrum steht. Ausserdem sind für die Aneignung von Wissen und Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen und die Ausführung selbstregulatorischer Tätigkeiten, positive Emotionen, Motivation, zur Verfügung stehende Ressourcen und Metakognition förderlich (Götz, 2017, S. 173).

Zwei dieser vier Aspekte, Emotion und Motivation standen im Zentrum der Literaturrecherche, weil sich die Wechselwirkung nach ICF von Persönlichkeitsmerkmalen, Partizipation und Aktivitäten im Praxisprojekt deutlich herauskristallisierten.

Es bestehen zwei Möglichkeiten Aspekte und Kompetenzen des selbstregulierten Lernens zu vermitteln. Entweder man stellt den Schülerinnen und Schülern die Modelle in vereinfachter Form vor (deduktiv), oder die Lehrkraft führt anhand von Unterrichtsinhalten in Wissen und Kompetenzen ein (induktiv). Beide Möglichkeiten wurden berücksichtigt. (deduktiv: siehe Handmethode Anhang III; induktiv: Grammatikregeln erschliessen durch Gesetzmässigkeiten) Die Schülerinnen und Schüler der Versuchsklasse sprachen auf den induktiven Weg besser an.

Im nächsten Abschnitt werden die vier Aspekte des Modells anhand von exemplarischen Ereignissen aus dem Praxisprojekt aufgezeigt.

5.2 Konkrete Umsetzung des Handlungsmodells: theoretisch - exemplarisch

Metakognition: Als die Autorin die Schülerinnen und Schüler der Versuchsklasse in einer Gesprächsrunde über ihre Vorgehensweise aufklärte und fragte, wieso denn eher der induktive Weg bevorzugt würde, gab es Aussagen wie: «Dann muss ich es einfach machen und weniger überlegen.» oder «Sich Gedanken zu machen über Strategien ist schon gut, aber am Schluss muss ich es ja doch einfach machen.» Aus diesen und ähnlichen Aussagen kann man schliessen, dass Schülerinnen und Schüler es bevorzugten, wenn ihnen der Weg zum Ziel relativ fremdgesteuert vorgegeben wird und sie ihre Selbststeuerung so wenig wie möglich benötigten.

Die Autorin beobachtet hier zwei Ursachen. Einerseits einer gewissen Trägheit der Lernenden, andererseits hängt es vermutlich mit den vier grundsätzlichen Formen des Lernens zusammen. Diese wurden unter Kapitel 3.3.1 nach dem Modell von Knoll (2001) zitiert und nach Rolf Dubs (2009) erläutert. Im schulischen Kontext wird oft die dritte Form (Fremdorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen) verwendet und die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohler mit ihnen bereits vertrauten Methoden und Lernformen.

Metakognition (erklärt unter Kapitel 3.3.3) ist, gemäss den Erfahrungen und Beobachtungen der Autorin, der anstrengendste Teil aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Aber es kann behauptet werden, wenn richtig angewandt, einer der effektivsten. Denn, so eine andere Aussage im Vier-Augengespräch mit einem Schüler, auf die Frage wieso seine Noten besser geworden seien und ob er denn andere Lernstrategien verwendet habe: «Nein, ich lerne genau gleich wie vorher. Aber ich muss im Unterricht mehr denken, weil ich selber wissen muss, was ich wo finde.» Diese Aussage darf als klarer Indikator fürs Lernen mittels metakognitiven Strategien, oder eben als Indikator des selbstgesteuerten Lernens gewertet werden.

Emotionen: Die Bedeutung von Emotionen beim Lernen wurde in den vergangenen 10 Jahren zunehmend im Bereich der Pädagogischen Psychologie und der Empirischen Pädagogik erkannt. Genauer auf den Begriff eingegangen wird im Theorieteil dieser Arbeit unter Kapitel «Definition von Emotionen». Sind positive Emotionen mit dem Lernen verknüpft, erfolgt mehr

Tiefenverarbeitung und die Herangehensweise ist in der Regel holistisch, das heisst «ganzheitlich» (Götz, 2017, S. 174).

Emotionen sind zwar unsere persönlichen Gefühle und Regungen, dennoch werden sie oft im Zusammenspiel mit anderen Menschen erlebt. In einem Klassenzimmer arbeiten ungefähr 20 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig an Lerninhalten. Sie werden teilweise selbst- oder fremdgesteuert mit zu lösenden Aufgabenstellungen konfrontiert, welche sie zusammen oder alleine lösen müssen. Im Alter der Adoleszenz prallen die Emotionen oft aufeinander, dies ist eine unbestrittene Tatsache.

Diese Feststellung war auch während des Praxisprojektes ersichtlich. Ein Schüler vertraute der Autorin nach der Methode der Warmen Dusche (siehe Anhang II) unter Tränen an, dass er selber immer von älteren Mitschülern gehänselt worden wäre und deshalb nun gemein zu seinen Mitschülern sei. Dies ist ein weiterer Indikator für die von Respekt und Wahrhaftigkeit geprägte Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern. Interessanterweise war er nach diesem Vier-Augen-Gespräch hochmotiviert für das Fach und zeigte sich viel seltener als zuvor vorlaut und störend. Dies nur eines von vielen Beispielen wie zentral die Wirkung von Emotionen auf die Förderung von selbstreguliertem Lernen sind. Es werden hier die Wechselwirkungen des ICF-Modells von Partizipation, Aktivitäten, Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren deutlich.

Motivation: Damit die Schülerinnen und Schüler motiviert sind, sich selbstregulatorische Kompetenzen anzueignen, kann den SuS die Wirkungen der selbstregulatorischen Kompetenzen auf die Effektivität des Lernens und auf resultierende Leistungsergebnisse vorgestellt werden (Götz, 2017, S. 174).

Ergebnisse aus empirischen Studien wurden dieser Klasse keine vorgestellt, aber es wurde induktiv versucht ihre Motivation zu fördern, indem die Autorin die Lernenden bei der Zimmereinrichtung mitarbeiten liess. Es wurde versucht ein Modellieren durch die Lehrkraft nach Dubs (2009) zu optimieren, indem die Autorin den Lernenden zu erklären versuchte, was ihnen der Lerngegenstand nützt. Des Weiteren wurde erlernt durch gemeinsames lautes Denken Probleme zu lösen oder den Lernenden zu zeigen, wie sie sich ausserhalb der Schule mit dem jeweiligen Lerngegenständen beschäftigen (Dubs, 2009, S. 435).

Die Lernenden mussten sich zu Beginn des Projektes eine Zielsetzung in ihr Lernjournal schreiben. Auf die Frage: Why do I want to learn English? (Wieso will ich Englisch lernen?) kamen die unterschiedlichsten Antworten. «Ich werde nach der Schule ein Auslandjahr in Kanada machen.» oder «Ich möchte mich an internationalen Wettkämpfen mit den anderen Athleten unterhalten können.» oder «Ich lerne weil ich eine gute Note will, weil mir Englisch wichtig ist.» usw. Diese intrinsischen Motivationsgründe zeigen, wie wichtig einerseits eine konkrete Zielsetzung ist. Andererseits ist die Motivation der Lernenden sowie die motivationsfördernden Verhaltensweisen der Lehrperson, beispielsweise Enthusiasmus, die im Unterricht über längere Zeit in konsistenter Form zum Ausdruck kommen, relevant für eine hohe Motivation der Lernenden.

Was macht mir Spass? Was ist mir wichtig? Was sind meine Stärken? (Spinath, Dickhäuser, & Schöne, 2018, S. 15). Dies sind weitere mögliche Kernfragen, wenn die Motivation von Lernenden gesteigert werden soll.

Ressourcen: Selbstreguliertes Lernen zu fördern ist ein langfristiges Unterfangen, welches im Sinne einer Investition in gelingendes Lernen zeitliche und personelle Ressourcen beansprucht. Für eine Förderung selbstregulierten Lernens ist es unabdingbar, dass Aus- und Weiterbildungseinrichtungen Ressourcen zur Vermittlung diesbezüglicher Kompetenzen zur Verfügung stellen und berücksichtigen, dass Lernende ebenfalls Ressourcen zur Aneignung diesbezüglicher Kompetenzen benötigen. Für Schulen ist es zum Beispiel wichtig, der Förderung selbstregulierten Lernens genügend Raum im Curriculum einzuräumen und im Hinblick auf die Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, dass die Aneignung diesbezüglicher Kompetenzen Ressourcen beansprucht (Götz, 2017, S. 174).

Die Ressourcen seitens der Schule für das Praxisprojekt der Autorin waren einerseits dadurch gegeben, dass diese mitten in der Ausbildung zur SHP stand. Andererseits konnte sie ein leerstehendes Schulzimmer zusammen mit den Lernenden einrichten, was nicht als selbstverständlich erachtet werden darf. Der einzige Kritikpunkt in Bezug auf die Ressourcen in diesem Praxisprojekt, war der Faktor Zeit. Einerseits brauchte das selbstregulierte Lernen viel mehr Zeit als das lehrerzentrierte und die Autorin konnte nicht den gleichen Stoffumfang im Lehrmittel bewältigen, was aus Sicht der Autorin nicht hiess, dass die Lernenden weniger (intensiv) lernten. Aber in einem Schulsystem mit Parallelklassen besteht ein gewisser Druck,

zur gleichen Zeit über den gleichen Lernstand zu verfügen. Diesem Widerspruch wird an dieser Stelle nicht nachgegangen (siehe auch Kapitel 6.6 für genauere Erklärungen).

5.3 Adaptive Förderung im Unterricht – theoretisch und exemplarisch

Bereits zu Beginn der Schulzeit verfügen Schülerinnen und Schüler über sehr verschiedene Lernvoraussetzungen, auf die sie im Unterricht zurückgreifen können. Die Lernangebote müssen daher so konzipiert sein, dass jedes Kind bestmöglich gefördert wird, unabhängig von den Voraussetzungen, die es mitbringt. Adaptive Förderung im Unterricht ist eine Möglichkeit, mit dieser Heterogenität umzugehen (Wagner, 2016, S. 1).

Adaptivität heisst gemäss Duden „sich anpassend“ oder „anpassungsfähig sein“. Im schulischen Zusammenhang darf Adaptivität als eine bestmögliche und wiederholte Abstimmung der Handlungen der Lehrkraft auf die heterogene Schülerschaft umschrieben werden. In Bezug auf den Unterricht wird Adaptivität häufig fälschlicherweise mit Differenzierung gleichgesetzt. Allerdings kann ein differenzierender Unterricht auch so gestaltet werden, dass er nicht adaptiv ist, also zwar Lernen auf verschiedenen Anforderungsniveaus ermöglicht, aber sich nicht an die individuellen Voraussetzungen anpasst (Hertel, 2014, S. 19-34).

Das Bewusstsein der Autorin für die deutliche Unterscheidung dieser beiden Begriffe (Adaptivität und Differenzierung) hat sich mit dem Praxisprojekt vertieft. Die Problematik des adaptiven Unterrichtes für unsere Volksschule ist eine vielschichtige. Dennoch soll das langfristige Ziel von Lehrpersonen und Bildungsinstitutionen das Anstreben und die Umsetzung eines adaptiven Unterrichtes sein. Dieser soll alle Schülerinnen und Schüler fördern, unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen und die verschiedenen Aspekte der Methodik und Didaktik auf die Lernenden abstimmen.

Hier ist der Handlungsspielraum der Lehrperson auf Grund von vorgegebenen Lehrmitteln oder Lerninhalten oft eingeschränkt. Mit Hilfe von an den Lernstand der Lernenden ausgewählten Lektürevorschlägen, versuchte die Autorin solch einem adaptiven Förderansatz im Rahmen des Praxisprojektes gerecht zu werden.

Ein erster wichtiger Punkt ist es, den aktuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln. Eine Statusdiagnostik mittels standardisierten Testverfahren stellt eine Möglichkeit dafür dar. Diese bilden eine Grundlage für eine erste Ausrichtung der Förderung, sind jedoch nicht hinreichend für einen adaptiven Unterricht. Es ist notwendig, dass die Lern- und

Leistungsentwicklung der Lernenden kontinuierlich abgebildet und periodisch überprüft wird (Wagner, 2016, S. 3). In den Fremdsprachen gibt es nur beschränkte Möglichkeiten der Lernstandserfassung. Es eignet sich selber eine zu erstellen und zum Beispiel zu Beginn eines Schuljahres durchzuführen.

Beck spricht hier von adaptiver Lehrkompetenz, welche in adaptive Planungskompetenz (Lerninhalte auswählen, didaktische Umsetzung erarbeiten und anpassen) und in adaptive Handlungskompetenz (Lernstand der Schülerinnen und Schüler erheben, Monitoring des Lernfortschrittes) unterteilt wird (Beck, et al., 2008).

Aus der Definition dieser Kompetenz kann ein Kreislauf entwickelt werden, der während des adaptiven Unterrichtens immer wieder durchlaufen wird. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sprechen hier vom Förderplanzyklus mit den zwei Schwerpunkten der *Standortbestimmung* sowie *Unterricht und Förderung* (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015). In Buholzer (2014) wird auch vom Diagnose-Förder-Prozess gesprochen.

Abbildung 7 Diagnose-Förder-Prozess nach Buholzer (2014, S. 86)

Die Lehrperson sorgt daher in einem adaptiven Handlungsmodell von Unterricht nicht nur für die Aufbereitung des Unterrichtsinhaltes und die anschliessende Vermittlung des Wissens. Sie ist vielmehr Begleitung der Schülerinnen und Schüler bei der aktiven Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und überwacht den Erfolg des Lernprozesses (Monitoring) (Beck, et al., 2008).

Diese Aussage war für die Autorin zielführend in der selbstgesteuerten Lernform des Praxisprojektes, während welcher versucht wurde, die Lernenden individuell zu coachen. Die Autorin sah sich in dieser Lernform mehr als Lernbegleiterin denn als Lehrkraft im herkömmlichen Sinne.

6. Ereignisse aus dem Projektverlauf

In diesem Abschnitt sollen zusammengefasst wichtige Ereignisse und Ergebnisse anhand der Methoden aus dem Projektverlauf portraitiert werden.

6.1 Warme Dusche – sozial-emotionales Lernen

Einerseits versuchte die Autorin mit gezielten Methoden, wie beispielsweise der «warmen Dusche» (siehe Anhang II) die emotionalen Kompetenzen, welche unter Kapitel 3.1 beschrieben werden, zu fördern. Andererseits versuchte sie die Motivation der Lernenden durch das Einrichten eines eigenen Klassenzimmers (siehe auch Kapitel 5.6) zu unterstützen. Die enge Wechselwirkung von Emotion und Motivation wurde bereits im Theorieteil Kapitel 3 genauer beschrieben, weshalb an dieser Stelle nicht mehr ausführlich darauf eingegangen wird.

Einzufügen wäre hier die Theorie von Lew Wygotski (1896-1934), die besagt, dass in der kulturellen Entwicklung eines Kindes alles zuerst auf sozialer Ebene geschieht, bevor es im Innern des Kindes Gestalt annimmt. Alle höheren geistigen Funktionen beruhen gemäss Wygotski auf realen Beziehungen zwischen Menschen (Wygotsky & Cole; zitiert nach Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018, S. 127).

Abbildung 8 Zone der proximalen Entwicklung nach Wygotski & Cole 1934, 1978; auch Tharp & Gallimore 1991; Fraefel 2007; zitiert nach Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018, S. 127)

Mit der «Zone der proximalen Entwicklung» hat Wygotski eine einleuchtende Metapher für Lernprozesse im sozialen Kontext geschaffen. Sie wird auch «Zone der nächsten Entwicklung», «Zone des Übergangs» oder «Lernfenster» genannt. Wygotski versteht darunter die Distanz zwischen dem, was ein Kind alleine erreichen kann, und dem, was es unter Anleitung von Erwachsenen oder mit fähigeren Peers meistern kann. (Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018)

Verschiedene Gruppenarbeiten wurden im Praxisprojekt bewusst eingesetzt. Beispielsweise arbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit *Placemat* oder anderen Lernhilfen, damit die Gruppenarbeiten zielgerichtet waren und den Anforderungen des kooperativen Lernens entsprachen. Die Anleitung von Fragen oder Aufgaben, formuliert von der Lehrperson, hatte zur Idee, dass über bedeutsame Inhalte diskutiert werden konnte. Ausserdem sollten, im Sinne der proximalen Entwicklung nach Wygotski, mit Hilfe von Mitlernenden neue herausfordernde Ziele erreicht werden können.

6.2 Ziele setzen – individualisieren – motivieren

Beim Wechsel der Unterrichtsformen vom fremdgesteuerten zu selbstgesteuerten Unterricht gilt es verschiedene Faktoren zu bedenken: Zentral ist die veränderte Rolle des Schülers, der Schülerin und der Lehrkraft. Der Lerner, die Lernende wird vom passiven «beschulten» Lerner zum «aktiven Lerner».

Optimalerweise soll daraus die Entwicklung eines eigenen Lernweges entstehen. Dabei hängt es natürlich stark davon ab, ob der Lernende auch Ziele hat, die er zu erreichen versuchen will. Aus diesem Grund liess die Autorin alle Lernenden zu Beginn des Projektes die individuellen Ziele für ihr ganz persönliches Lernen der englischen Sprache auf die Titelseite des Lernjournals schreiben. Diese Zielsetzung sollte gleichzeitig auch zur Förderung der Motivation dienen. Auch ist ein Ziel wichtig, damit einem bewusst wird in welche Richtung man gehen möchte. Dies wurde bereits unter Kapitel 5.2.2 erwähnt.

Zudem wird davon ausgegangen, dass Lehrkräfte durch einen individualisierten und adaptiven Unterricht ihre Schülerinnen und Schüler effektiver unterstützen und ihre Bedürfnisse stärker berücksichtigen (Kron & Horáček, 2009; Mc Combs, 2010; Schrat & Westfall-Greiter, 2010 zitiert nach Knauder & Reisinger, 2019, S.116). Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Motivation aus.

Laut Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci & Ryan (1985), ist das Erleben von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit eine notwendige Voraussetzung für selbstbestimmte Lernprozesse. Somit wird Individualisierung als Möglichkeit der Unterstützung selbstbestimmter Lernprozesse im Unterricht verstanden. Erleben Schülerinnen und Schüler sich im Unterricht als selbstbestimmt, begünstigt dies die Entwicklung intrinsischer Motivation im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Lernen wird somit zur «interessensbestimmte(en) Handlung, deren Aufrechterhaltung keine vom Handlungsgeschehen «separierbaren» Konsequenzen erfordert» (Deci, E.L. & Ryan, 1993, S.225; zitiert nach Knauder & Reisinger, 2019, S.116). Die Schule als öffentliche Bildungsinstanz hat das Ziel, solche selbstbestimmten intrinsisch motivierten Lernprozesse bei Lernenden zu fördern (Kulturministerkonferenz 2004). Folglich ist individualisiertes Unterrichten eine wichtige Voraussetzung, um schulische Bildungsziele zu erreichen (ebd.).

Wie wichtig für gewisse Schülerinnen und Schüler des Praxisprojektes die Selbstbestimmung der Lernprozesse war, ist im Anhang I (Umfrage Englisch – Zwei Unterrichtsformen vergleichen) nachzulesen.

6.3 Rolle der Lehrkraft zur Förderung der lernstrategischen Kompetenz.

Auch die veränderte Rolle der Lehrkraft, als Lerncoach statt als Dozierender, ist sorgfältig zu planen. Pierre-Yves Martin (2015) unterscheidet «Makro-Coaching-Gespräche» von 20-45 Minuten und «Mikro-Coaching-Situationen» im Unterricht. Auf ersteres wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Auf die Mikro-Coaching-Situationen, da im Handlungsmodell zur Förderung des selbstregulierten Lernens, zahlreich und häufig angewandt, wird anhand eines Beispiels genauer eingegangen. Sagt beispielsweise ein Lernender «Ich komme hier nicht mehr weiter. Können Sie mir helfen?» muss die Lehrperson innert kürzester Zeit erfassen, wo der Lernende in seinem Lernprozess stehen geblieben ist (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 174).

Hier gilt es sich verschiedener Möglichkeiten der Problemlösung bewusst zu werden.

Traditionellerweise erklärt die Lehrperson dem Lernenden was zu tun ist, um das Problem zu überwinden und füllt allfällige Wissenslücken. Der Lernende hört zu und versucht die Anweisungen zu befolgen.

Auch wenn dieses direktive Vorgehen nicht a priori falsch ist und sogar als ausgesprochen lösungsorientiert bezeichnet werden kann, werden damit nicht alle Möglichkeiten einer solchen Situation ausgeschöpft. Insbesondere wird wenig Rücksicht auf die vorhandenen Ressourcen des Lernenden genommen und vorhandene lernstrategische Kompetenzen werden nicht angezapft.

Einleitende Mikro-Coaching-Fragen, die diesem Problem entgegenwirken, sind zum Beispiel: «Was hast du bisher unternommen, um dein Problem zu lösen? Welche Strategien könnten dir jetzt allenfalls weiterhelfen?» (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 174)

Zu Beginn des Praxisprojektes reagierten die Schülerinnen und Schüler irritiert auf dieses Vorgehen, weil sie es einfacher und vor allem schneller gefunden hätten, die Autorin hätte ihnen die Lösung gleich gegeben. Bald wurde es für sie aber zu einer selbstverständlichen Gewohnheit zuerst ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und selbst nach Lösungsstrategien zu suchen. «Mit steigender lernstrategischer Kompetenz wird der Zeitverlust, den die Lernenden dadurch erleiden, immer geringer. Im Gegenteil, sie werden nicht mehr so häufig untätig auf die Hilfe einer Lehrperson warten müssen» (ebd.).

6.4 Schulzimmer einrichten

Die Vorstellung zu Projektbeginn war, dass das Schulzimmer in verschiedene Arbeitsbereiche eingeteilt werden könnte, damit der Raum klar strukturiert werden würde. Teilweise ist das gelungen, (Lesecke, Computerecke), aber es muss auch darauf hingewiesen werden, dass dies den zeitlichen Rahmen des Praxisprojektes sprengte. Auch ist im Anhang I ersichtlich, dass die Gestaltung des Schulzimmers nicht für alle Lernenden gleich wichtig war. Auf die Frage inwiefern es geholfen habe, dass wir zusammen das Zimmer als Englischzimmer eingerichtet haben, wurde genannt: «Eigentlich nicht richtig, aber wir haben jetzt ein eigenes Englischzimmer und wir müssen nicht immer wechseln.» Aber auch: «Es hat mir geholfen,

keine Ahnung wieso. Es war besser, weil wir auch unsere Dinge in dem Zimmer lassen konnten.»

Nicht zu unterschätzen, war jedoch der Faktor der Motivation, der dies auf die Schülerinnen und Schüler hatte. Durch das Erleben von einerseits Autonomie und andererseits Eingebundenheit in den Prozess der Klassenzimmergestaltung, entwickelte sich ein gemeinsames Erleben, was sich wiederum positiv auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerin und Schüler auswirkte. Interessanterweise ist gemäss Knauder & Reisinger (2019) bislang unklar, inwiefern die Unterstützung von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit als vermittelnde Variable zwischen der Individualisierung im Unterricht und der Motivation Lernender wirkt (Knauder & Reisinger, 2019, S. 117).

6.5 Leistungsbewertung und Lernprozessbegleitung

Natürlich waren auch ihre Noten ein klarer Indikator für eine Veränderung respektive die Erhebung ihres Lernstandes. Hiermit ergaben sich für die Autorin weitere Anlässe für Vier-Augen-Gespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Ausgewählt wurden Lernende deren Noten sich nach der Lernform des selbstregulierten Lernens extrem verbessert respektive deutlich verschlechtert hatten oder gleichgeblieben waren. Fazit ist, es gab drei Gruppen von Lernenden, die ihre Leistung unterschiedlichen Faktoren zuschrieben:

Gruppe	Leistung	Gründe – stichwortartige Schülerzitate
Gruppe 1	bessere Noten	- keine Ahnung – Glück - ich musste mehr lernen – da ich auf mich alleine gestellt war - ich musste im Unterricht mehr mitdenken
Gruppe 2	schlechtere Noten	- keine Ahnung – Pech - ich war völlig überfordert mit der Lernform des selbstgesteuerten Lernens – ich brauche, dass die Lehrperson mir sagt, was ich machen soll - ich habe keine HA mehr gelöst und denke darum weniger gelernt
Gruppe 3	gleichbleibende Noten	- keine Ahnung

		- mir ist egal mit welcher Lernform wir im Unterricht arbeiten, ich lerne eh alles zu Hause - ich finde Englisch zu lernen immer gleich einfach / schwer
--	--	---

Tabelle 1 Lernprozessbegleitung

Dies ist natürlich nur eine grobe Zusammenfassung aus den Einzelgesprächen mit den SuS eines Semesters. Die Zitate sind dem Forschungstagebuch der Autorin entnommen. Für ein genaueres Bild müsste man Vergleichsklassen haben und über einen längeren Zeitraum Daten vergleichen.

Auch sind Lernprozessbegleitungen mit einer grossen Gruppe oder einer ganzen Klasse, wie in diesem Fall, erschwert, da die Lernenden verschiedene Voraussetzungen und Potenziale haben und daher je andere Unterstützung brauchen. Anders ausgedrückt: «Was immer die Lehrperson tut, sie wird nur einen Teil der Lernenden erreichen, nämlich jene, die in ihrer Zone der proximalen Entwicklung angesprochen werden.» (Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018, S. 128)

Die Idee des Führens eines Lernportfolios für die Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der Lernprozessbegleitung wurde von der Autorin, mangels Zeit, nur teilweise eingeführt. Es waren Unterrichtsausfälle zu beklagen, welche uns im Projektverlauf dazu zwangen im Lehrmittel weiter arbeiten zu müssen, um den Anschluss an die Parallelklasse nicht zu verlieren. Hauptsächlich war das Lernportfolio Planungsinstrument, um die Lernenden bei Wochenzielen und in der Planung ihrer Aufgaben nach Kompetenzbereichen geordnet, zu unterstützen.

6.6 Problematik der Leistungsbewertung

Eine grosse Herausforderung beim geöffneten respektive selbstregulierten Unterricht ist die Leistungsbewertung. Bei einer Unterrichtskultur, in welcher Fehler als Lernmöglichkeiten begrüsst werden, muss es eine veränderte Leistungsbewertung geben nach dem Motto «der Weg ist das Ziel» (Ferrary, 2012, S. 10). Leider war das im konkreten Fall des Praxisprojektes nicht wirklich möglich, da die Tests dann doch mehr oder weniger zeitgleich mit der Parallelklasse absolviert, sowie am Ende Zeugnisnoten gesetzt werden mussten.

Es gilt zu bedenken, dass Noten seit längerem diverse Zwecke erfüllen, die nicht alle unter einen Hut zu bringen sind. Hier nur einige wenige Beispiele: Feedback für die Lernenden, Lernsteuerung, Bericht für Erziehungsberechtigte, Anerkennung,..... Klassifikation, Prognosen für künftige Lernerfolge, Mitteilung an die Behörden usw. (Berner et al. , 2018, S. 257)

Deshalb ist es wichtig, dass die Funktionen der Noten entflochten werden. Auseinanderzuhalten sind nach Berner et al. (2018) vor allem drei Zwecke:

1. Lernprozesslenkung (formative Beurteilung): Voraussetzungen und Bedingungen für weiterführende Lernprozesse erfassen und analysieren. Dies dient ausschliesslich dem Lernen und orientiert sich am Lehrplan und Kompetenzerwerb der Lernenden.
2. Leistungsbescheinigung (summative Beurteilung): Diese Funktion steht gegen Ende des Semesters im Zentrum, wenn der Lernstand der Einzelnen benotet und im Zeugnis dokumentiert wird.
3. Unterrichtsführung: Den Zusammenhang zwischen Aspekten des Unterrichts und dem Fortschritt der Lernenden einschätzen und erhellen. Dabei geht es ausschliesslich um die Veränderung und Verbesserung des Unterrichts, um günstige Unterrichtsbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler (Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018).

6.7 Vergleich zweier Lernformen - zusammenfassend

Welche Lernform war die geeignetere? Dies versuchte die Autorin unter anderem anhand einer schriftlichen Umfrage, welche 19 Schülerinnen und Schüler ausfüllten, zu ermitteln. Diese Umfrage wurde am Ende des Praxisprojektes durchgeführt. Die Form des selbstregulierten Lernens wurde Lernform 1 und die Form des lehrerzentrierten Lernens Lernform 2 genannt (siehe Anhang I).

Auch hier gab es, ähnlich wie bei der Auswertung mittels Vier-Augen-Gesprächen zur Leistungsbewertung drei Gruppen von Lernenden: Solche die die Lernform 2 bevorzugten, solche die gerne mit der offenen Lernform des selbstregulierten Lernens arbeiteten und Schülerinnen und Schülern, denen es keine Rolle spielte, welche Lernform sie im Unterricht antrafen.

Grundsätzlich entsprach dies in etwa den Erwartungen der Autorin. In der Umfrage wurde festgestellt, dass die Hälfte der Klasse (neun Lernende) fand, dass die Lehrperson beim selbstregulierten Lernen mehr Zeit für die Anliegen der Lernenden habe. Umgekehrt fand wiederum die Hälfte der Klasse, dass ihnen die lehrerzentrierte Lernform eher entspreche. Nur fünf Lernende von 19 würden gerne mit der selbstregulierten Lernform arbeiten.

7. Sprachdidaktische Überlegungen

In diesem Kapitel werden zentrale Überlegungen der Sprachdidaktik erörtert, die im Bezug zum Praxisprojekt „Our Classroom“ relevant erscheinen. Es sind Überlegungen zur Sprachdidaktik allgemein, welche sich allesamt auch auf das Erlernen der englischen Sprache übertragen lassen.

7.1 Sprachunterricht heute

Sprachunterricht heute funktioniert nach den folgenden fünf Prinzipien: Kompetenzentwicklung, Situationsbezug, Sozialbezug, Bedeutsamkeit der Inhalte, Sprachbewusstheit (Bartnitzky, 2015, S. 13). Er spricht über Entwicklungen zu einer Didaktik des sprachlichen Handelns, unterscheidet er trotzdem in die vier traditionellen Kompetenzbereiche der Sprache (Sprechen und Zuhören, Sprache und Sprachgebrauch untersuchen, Lesen, mit Texten und Medien umgehen, Schreiben, einschliesslich Schrift und Rechtschreiben), weil sie bei aller integrativen Durchdringung doch auch ihre spezifischen Ziele und Lernprozesse haben (Bartnitzky, 2015, S. 33). So unterscheidet auch der Lehrplan 21 den Bereich Fremdsprachen in Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprache(n) im Fokus, Kultur(en) im Fokus (DBK, 2018).

7.2 Förderung im Sprachunterricht

Um optimal und individuell fördern zu können, ist ein exaktes Wissen um die einzelnen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in jedem Teilbereich gemäss Lehrplan notwendig. Die Wissenschaft spricht hier auch von evidenzbasierter Förderung. Dies bedeutet, die Lehrkraft handelt auf der Grundlage von wissenschaftlicher Forschung (Knauder & Reisinger, 2019, S. 103).

Da mir die Kenntnisse und die Ressourcen fehlten solch ein Förderprogramm durchzusetzen, konzentrierte ich mich auf ein adaptives Handlungsmodell zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens.

Der Begriff adaptiv meint, dass sich die gesamte Gestaltung der Lernumgebung stark an die Bedürfnisse, Vorkenntnisse, Fertigkeiten, Stärken und Schwächen der Lernenden anpasst. Die Lernenden sind aktiv und werden von einer Lernumgebung unterstützt, die ihnen Fach- und Faktenwissen, aber auch strategisches Wissen und Können vermittelt. Die Lernumgebung ist also offener als im fremdgesteuerten Lernen, da es sich nicht ausschliesslich aus dem «System» des Stoffes ableitet und auf Elemente eigentätigen Lernens aufbaut. Die Instruktionen der Lehrperson sind ausdrücklich unterstützend, dosiert, durchaus aber auch lenkend. Die Funktion des Lehrenden ist die des «facilitators» der den Wissenserwerb durch geeignete Instruktionen und Schritte erleichtert, sparsam und stets an der Selbsteuerungsfähigkeit der Lerner ausgerichtet ist. (Berner et al. 2018, S. 91)

7.3 Lernstrategien und Förderansätze im Praxisprojekt

In Bezug auf den Sprachunterricht, respektive eine erfolgreiche Sprachdidaktik heisst dies, die einzelnen Kompetenzen miteinander in Bezug zu bringen und so, eine laut Bartnitzky (2015) integrativ orientierte Gliederung des Faches vorzunehmen. Dies soll hier exemplarisch anhand eines konkreten Beispiels aus dem Praxisunterricht veranschaulicht werden:

Leseförderung ist die ideale Voraussetzung in den Sprachunterricht zu starten. Es wurde den Schülerinnen und Schülern eine Auswahl an kürzeren und längeren Büchern auf verschiedenen Niveaus zur Auswahl gegeben. Die Idee war, dass sie im Sinne des selbstregulierten Lernens, selber entschieden, welches Buch sie gerne lesen würden. Wo es Schwierigkeiten gab eine Auswahl zu treffen, stand die Lehrperson fachlich beratend und teilweise steuernd zur Seite.

Anhand des Buches wurden neue Wortschatzkarteien angelegt und somit der individuelle Wortschatz vertieft, sowie die Rechtschreibung dieser Wörter gefördert. Andererseits musste mit Hilfe der «Handmethode» (siehe Anhang III) eine Zusammenfassung geschrieben werden, was einerseits die Kompetenzbereiche *Schreiben* und *Inhalte verstehen* abdeckte und gleichzeitig eine Anwendung und Umsetzung einer Lernstrategie war. Zudem wurde der Kompetenzbereich des Sprechens gefördert. Da gewissen Lernende das gleiche Buch hatten, konnten sie sich darüber austauschen. Diese Techniken können auch in anderen Fächern zum

Einsatz kommen. Götz (2017) meint: «Bei fachspezifischen Programmen ist es empfehlenswert, den Lerntransfer zu fördern – dadurch können selbstregulatorische Kompetenzen auch in anderen Fächern zum Einsatz kommen» (2017, S.176).

«Es gibt bisher relativ wenige Studien dazu, ob es besser sei, selbstregulatorische Kompetenzen fachspezifisch oder fächerübergreifend zu vermitteln. Allerdings deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass eine fachspezifische Vermittlung zu bevorzugen ist... In den vergangenen Jahren fand die Fachspezifität psychosozialer Konstrukte zunehmend wissenschaftliches Interesse. Insbesondere für emotionale und motivationale Konstrukte gibt es klare empirische Ergebnisse dazu, dass diese weitgehend fachspezifisch organisiert sind und somit eine fachspezifische Förderung wohl zu bevorzugen ist» (z.B. Bong, 2001; Hall & Luedtke, 2007; zitiert nach Götz, 2017, S. 175).

8. Zielmatrix

Ableitend aus den theoretischen Ausführungen im Kapitel 3, dem Handlungsmodell nach Götz aus Kapitel 5 und den Fragestellungen dieser Masterarbeit im Kapitel 2, ergeben sich die folgenden aufgeführten Ziele. Diese werden in der «Zielmatrix Ebene Lerngruppe und der «Zielmatrix Ebene der Lehrperson» in Feinziele aufgegliedert und mit Massnahmen und Indikatoren für die Zielerreichung sowie den Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung sowie den Instrumenten für die Zielüberprüfung vervollständigt. Die Begriffe in Klammer bei den Zielen beziehen sich auf das Handlungsmodell zur Förderung des selbstregulierten Lernens nach Götz (2017).

8.1 Ziele auf der Ebene der Lerngruppe

Ziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die von SuS mitbestimmte und gemeinsam erschaffene Lernumgebung hilft den SuS beim Lernen einer Sprache. (Motivation / Emotion)	Gemeinsam mit SuS die Gestaltung des English Classrooms besprechen und umsetzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer ist eingerichtet. • Aussagen in SuS Interviews und Fragebögen weisen auf Erfolg und Schwierigkeiten hin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikative Validierung im Klassengespräch • Fotodokumentation und Umfrage zum Ende des Praxisprojektes.
Ziel 2	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS arbeiten wechselnden Peergroups an fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Inhalten. (Emotion)	Mittels der Methode der <i>Warmen Dusche (siehe Anhang II)</i> im Sinne des Handlungsmodells nach Götz werden positive Emotionen gefördert.	<ul style="list-style-type: none"> • SuS arbeiten bei Gruppenarbeiten besser zusammen • Störungen des Unterrichts werden weniger 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikative Validierung im Klassengespräch und in Vier-Augen-Gesprächen • Umfrage zum Ende des Praxisprojektes (Anhang I)
Ziel 3	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
SuS können ihnen bekannte und ihnen neu vermittelte Lernstrategien vergleichen und zielgerichtet verwenden, um Sprachen erfolgreich lernen zu können. (Metakognition)	SuS eruieren ihnen bekannte Lernstrategien, überlegen welche sie bereits erfolgreich verwenden und suchen nach weiteren Möglichkeiten neue Lernstrategien zu erproben.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle SuS verwenden je nach ihren individuellen Bedürfnissen entsprechende Lernstrategien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikative Validierung in Einzelgesprächen während des ganzen Projektverlaufes. • Verbesserung der Noten einiger SuS • Umfrage am Schluss (Anhang I)
Ziel 4	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
SuS entscheiden welche Inhalte sie aus dem vorgegebenen Lehrmittel interessieren. Weiter bestimmen sie über andere Inhalte, die sie unbedingt lernen wollen? (Motivation)	Mittels Klassengespräch werden relevante Lerninhalte und Themen festgelegt. Einige Inhalte sind vom Lehrmittel vorgegeben. Mögliche Erarbeitung diskutieren.	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind im Unterricht engagiert. • Störungen werden weniger. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielte Beobachtung von einzelnen SuS und der ganzen Lerngruppe. • Exekutive Funktionen werden mit Planen gekoppelt.

Tabelle 2 Ziele auf der Ebene der Lerngruppe

8.2 Ziele auf der Ebene der Lehrperson

Ziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die LP gestaltet die Förderung einer unterstützenden, wohlwollenden und ermutigenden Lernatmosphäre des Miteinander. (Motivation / Emotion)	<ul style="list-style-type: none"> • Modell nach Götz auf den Unterricht übertragen (Götz, 2017, S. 172) • Günstige Kommunikationsformen anwenden (Lohnmann, 2019, S. 105) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer ist eingerichtet. • Aussagen in SuS Interviews und Fragebögen weisen 50% aktivere und motiviertere SuS hin. • LP muss weniger vermitteln in schwierigen Peergruppen Situationen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion LP auf der Metaebene zu Fragen von Hattie im Forschertagebuch (Selbstkontrolle, Soziale Unterstützung, Engagement, Klare Erwartungen). • Umfrage zum Ende des Praxisprojektes (Anhang I)
Ziel 2	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Der LP gelingt es fachspezifische Lernstrategien fürs Sprachen lernen erfolgreich zu vermitteln, damit sie im adaptiven Unterrichtsmodell und während dem selbstregulierten Lernens angewendet werden. (Metakognition)	<ul style="list-style-type: none"> • Lerntransfer wird gefördert, damit diese selbstregulatorischen Kompetenzen auch in anderen Fächern zum Einsatz kommen. • Offene Lernumgebung nach (Berner et al., 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Hälfte der SuS verwenden selbstgesteuert je nach ihren individuellen Bedürfnissen sowie passend zur adaptiven Lernumgebung entsprechende Lernstrategien. • Funktion der LP ist die des „facilitators“ (Berner et al. 2018, S.91) 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsbeobachtung (Beobachtungsnotizen im Forschertagebuch) • Kommunikative Validierung in Klassen- und Einzelgesprächen • Umfrage zum Ende des Praxisprojektes (Anhang I)
Ziel 3	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die LP erreicht durch ihren ernsthaften Willen den Unterricht zu optimieren, eine bessere Motivation bei den SuS. (Motivation - Selbstreguliertes Lernen optimieren)	<ul style="list-style-type: none"> • Themenvorschläge im kooperativen Verfahren gemeinsam bestimmen. Damit die Bedürfnisse der SuS in die Projektplanung einfließen. • Modellieren durch die LP nach Dubs (2009) 	<ul style="list-style-type: none"> • LP kann störungsfreier unterrichten da SuS im Unterricht engagierter sind. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsbeobachtung (Beobachtungsnotizen im Forschertagebuch) • Reflexion LP in Bezug auf das pädagogische Selbstkonzept (Auswertung Forschertagebuch)

Tabelle 3 Ziele auf der Ebene der Lehrperson

9. Evaluation – Auswertung der Fragestellungen

Im Hinblick auf die Ergebnisse aus dem Praxisprojekt und deren Interpretationen werden nun die Fragestellung und deren Teilaspekte in Bezug zum Handlungsmodell ausgewertet und beantwortet. Zur besseren Lesbarkeit werden die Fragestellungen hier nochmals wiederholt.

Die Dokumentenanalyse respektive Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung sind das Forschungstagebuch, Interviews mit Lehrenden, Kommunikative Validierung in Klassen- und Einzelgesprächen sowie die Auswertung der Umfrage (siehe Anhang II) zum Abschluss des Projektes.

9.1 Teilaspekt 1

Hilft der schulischen Heilpädagogin respektive dem Schulischen Heilpädagogen ein vertieftes Wissen über Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen, um eine adaptive Förderung zu gewährleisten?

Wie im Modell zur Förderung des selbstregulierten Lernens nach Götz unter 5.2.1 beschrieben, ist selbstreguliertes Lernen ein komplexer, dynamischer Prozess (Götz, 2017, S. 172). Oder wie Andreas Müller es mit dem Bild des Eisbergs schön umschreibt. «Worauf es wirklich ankommt, liegt unter der Oberfläche – auch beim Lernen» (Müller, 2014, S. 31).

Denn schulisches Lernen, findet auf zwei Ebenen statt – einer Sach- und einer Beziehungsebene. Die Dinge auf der Sachebene sind dabei die weitaus bequemeren. Man kann sich viel besser darüber unterhalten, sie sind greifbarer, fassbarer, sichtbarer. Binomische Formeln und Kommaregeln verhalten sich ruhig und stören nicht. Und so dominieren die Dinge auf der Sachebene halt häufig die Diskussionen. Ihrer nachrangigen Bedeutung zum Trotz schaffen sie es, die Aufmerksamkeit wegzulenken von den Dingen, um die es wirklich geht. Und die finden sich unter der Oberfläche. Denn die feinstofflichen Beziehungsaspekte bleiben eben nicht so offen zutage. (Müller, 2014, S. 31)

Dennoch, und darüber herrscht seit der Hattie Studie so etwas wie wissenschaftlicher Konsens, die Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt gelingenden schulischen Lernens. Hattie hat in diversen Studien nachgewiesen, dass die Beziehungsebene eine wichtige Rolle spielt. Konkret spricht er unter anderem von der Erwartung der Lehrperson, welche einen massgeblichen Einfluss auf das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler habe.

Eine solche Erwartung erfordert, dass Lehrpersonen davon überzeugt sind, dass Intelligenz etwas Flexibles und nichts Starres ist (auch wenn es empirische Belege dafür gibt, dass dies nicht der Fall ist – siehe Dweck, 2006). Sie erfordert, dass Lehrpersonen ein grosses Mass an Respekt für ihre Schülerinnen und Schüler haben und eine Leidenschaft für den Gedanken zeigen, dass wirklich alle erfolgreich sein können. Die von der Lehrperson verwendete Art, mit Schülerinnen und Schülern umzugehen und mit ihnen zu interagieren, sie als Lernende und als Menschen zu respektieren, sowie Anteilnahme und Engagement für sie zu zeigen, muss ebenfalls für die Lernenden transparent sein. (Hattie, 2017, S. 29)

Dies würde bedeuten, dass nebst der Motivation der Schülerinnen und Schüler (siehe Teilaspekt 2) auch die Motivation der Lehrperson ein nicht zu unterschätzendes Mittel zur Zielerreichung in Bezug auf erfolgreiches (selbstreguliertes) Lernen einnimmt, respektive dass die beiden sich wechselseitig beeinflussen. Lernen und Lehren sind eng miteinander verbunden und stehen in einer Beziehung der Wechselwirkungen.

Motivation und Emotion sind, wie im Theorieteil begründet, eng miteinander verknüpft. Deshalb ist auch das vertiefte Wissen über die Emotionen der Lernenden zentral, denn es werden nicht Fächer unterrichtet, sondern Menschen. Doch Emotionen oder sogenannte soziale Aspekte des Lernens zeigen sich nicht «nur» zwischen Förderlehrperson und Lernenden, sondern auch zwischen den Lernenden untereinander.

Die Wechselwirkung von Faktoren und Ereignissen, welche die Umgebung, insbesondere Peer-Gruppen und Modelle im Lerngeschehen einschliesst, repräsentiert stets auch kognitive Aktivitäten. Wenn Lernende an ihren Aufgaben arbeiten, erzeugen sie neue Informationen, die einzelne oder alle genannten Faktoren aktualisieren. (Konrad K., 2014, S. 61)

Den Beobachtungsnotizen aus dem Forschungstagebuch ist zu entnehmen, dass sich nach etwas mehr als vier Wochen eine sichtliche Entspannung in der Lerngruppe breit machte. Die Lehrperson beobachtete ein besseres Miteinander bei Gruppenarbeiten und hatte folglich weniger mit Unterrichtsstörungen zu kämpfen. Gemäss Auswertungsnotizen aus Klassengesprächen, kann davon ausgegangen werden, dass einerseits die bewusste Anwendung von günstigen Kommunikationsformen nach Lohnmann, aber auch die klaren Erwartungen der Lehrperson zu einem Erfolg führten. Hinsichtlich des Handlungsmodells nach Götz kann somit aus der Praxiserfahrung bestätigt werden, dass die Motivation und Emotionen eine tragende Komponente im selbstregulierten Lernen ausmachen.

Abschliessend zur Beantwortung des Teilaspektes 1 darf gesagt werden, dass für die (Förder)-Lehrperson ein vertieftes Wissen in den Bereichen Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen zentral ist, um eine adaptive Förderung zu gewährleisten.

9.2 Teilaspekt 2

Wie unterstützt der Aspekt Motivation des Handlungsmodells die Lernenden beim selbstgesteuerten Lernen?

Der Aspekt Motivation des Handlungsmodells nach Götz (2017) unterstützt die Lernenden insofern, als dass ihnen die Wirkung auf die Effektivität des Lernens und allfällige daraus resultierende Leistungsergebnisse aufgezeigt werden können. Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung waren das Vier-Augen-Gespräch. Diese fanden im Rahmen der regelmässigen Lernbegleitung des Lernprozesses statt, sowie auch am Ende eines Lernzyklus im Rahmen einer Reflexion (siehe Anhang I).

Einzelgespräche sind wertvolles Feedback für Lernende und sind in der Regel motivierend. Weil sich die Lehrperson Zeit nimmt für jeden Lernenden, fördert sie die gegenseitige Wertschätzung und zeigt den Lernenden gleichzeitig, dass sie ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Die positive Grundhaltung der emotionalen Ebene wird gestärkt. Gleichzeitig können Aspekte des selbstregulierten Lernens angesprochen werden und somit Wissen und Kompetenzen diesbezüglich reflektiert und erweitert werden. Regelmässiges Feedback ist somit sehr wichtig für die Motivation. An dieser Stelle wird nochmals Hattie (2017) zitiert:

„Ziel von Feedback ist es, die Lücke zwischen dem, wo die Schülerin oder der Schüler „ist“, und dem, wo sie oder er „sein soll“, zu verkleinern.“ (Hattie, 2014, S. 131). Aus dieser Definition zeigt sich als logische Folge, dass es für die Lehrperson zentral ist, zu wissen, wo die Lernenden stehen und sie stehen sollten, damit effektives Feedback überhaupt umgesetzt werden kann (ebd.).

Wichtig ist auch, den Wert des Fehlers neu zu entdecken. Denn kein Mensch ist perfekt. Lehrende wie Lernende machen Fehler. Es gilt also, den Fehler nicht im Sinne eines Defizits zu sehen, sondern zu erkennen, dass Fehler Chancen eröffnen (ebd.).

Ähnlich des Förderkreislaufes, zu dessen Beginn die Lernstandserfassung steht, spricht Hattie von der Wichtigkeit des Wissens der Lehrperson, wo die Lernenden stehen. Dies spricht für ein adaptives Handlungsmodell der Förderung, denn jeder Schüler und jede Schülerin hat

einen anderen Lernstand. Dadurch fühlen sich die Lernenden ernst genommen und merken, dass ihre Anliegen und Bedürfnisse auch zählen. Dies ist wichtig für Jugendliche, wie Kinder jeden Alters. Auch das kann motivierend wirken, in Bezug auf das selbstgesteuerte Lernen. Die Schülerinnen und Schüler sehen sich so in einer anderen Rolle. Nicht sinnloses, möglichst fehlerfreies Abarbeiten von Arbeitsblättern ist das Ziel, sondern ein ganzheitliches Verständnis einer «Lernfrage» die ein Ziel hat und auf deren Weg zur Beantwortung, Fehler gewünschte Lerngelegenheiten werden.

Interessanterweise zeigt die Umfrage zum Ende des Praxisprojektes ein anderes Bild. Fast die Hälfte der Lernenden löst gerne Arbeitsblätter. Des Weiteren ist ihre Motivation für das Fach laut Auswertung der Daten (Anhang I), nicht sichtlich gestiegen. Entweder war sie vorher schon da oder nicht. Auch das Einrichten des Zimmers hat ihnen nicht sichtlich geholfen für ihre Lernmotivation. Dennoch war es, laut Aussage eines Schülers, «eine für die Lernenden gute Nebensache». Vermutlich ist dies ein äusserer Indikator, der nicht auf Inneres schliessen lässt. Für eine aussagekräftigere Forschung müssten mehr Daten respektive Versuchsklassen mit einer ähnlichen Projektdurchführung zur Verfügung stehen.

Wissenschaftlich lässt sich Lernmotivation nur schwierig fassen. So stellt auch Friederike Holz-Ebeling (2017) fest:

Zwar ist die Bedeutung verschiedener Formen der Lernmotivation für das Gelingen oder Misslingen von Selbstregulation wiederholt untersucht worden, jedoch steht auch hier eine Integration der Befunde bisher aus, was vor allem mit dem erwähnten Fehlen einer theoretischen Klammer zu tun haben dürfte, die die Vielfalt an Konzepten bez. Operationalisierungen gelingender/misslingender Handlungsabläufe unter einem gemeinsamen Dach zu beleuchten versucht. (Holz-Ebeling, 2017, S. 249)

9.3 Teilaspekt 3

Welche Lernstrategien werden von Lernenden als unterstützend empfunden für ihr selbstgesteuertes Lernen?

Aus Zeitgründen konnte die Autorin weniger auf die einzelnen Lernstrategien eingehen, als ursprünglich geplant. Deshalb wird in der Beantwortung dieser Fragestellung vor allem auf den Vergleich der beiden Lernformen eingegangen.

Der Unterrichtsversuch (Vergleich zweier Lernformen) zeigte sich als ein Gewinn für die Lernenden, da gemäss Umfrage (Anhang I) der Grossteil es befürwortete im eigenen Arbeitstempo unterwegs zu sein. Die Lernenden fühlten sich «freier» und es war für sie befreiend «selbstständiger planen und arbeiten zu können». Neun von 20 Lernenden haben sich in dieser Lernform «wohl gefühlt». Insofern deckt sich der Indikator zum Ziel 3 *LP kann störungsfreier unterrichten da SuS im Unterricht engagierter sind*, mit den Wahrnehmungen der Lernenden. Auch Aussagen wie «Mir gefiel daran, dass man selber auswählen kann, was man machen will», oder «Mir hat gut gefallen, dass man selbst einteilen kann, wann man wie viel macht.», zeigen den Wunsch nach Selbstbestimmung, welche in der Lernform des selbstregulierten Lernens möglich ist.

Auch hier gab es wieder emotionale Aspekte, welche hineinspielten. Zitat eines Schülers wieso Lernform 2 bevorzugt werde: «Weil ich mich persönlich besser gefühlt habe, als in der Form 1. Ich komme vorwärts, habe gesunden Druck von aussen und lerne wirklich was.» Er zeigt hier die Schwierigkeiten auf, welche die selbstgesteuerte Lernform 1 mit sich bringt. «Weil wir in der 7. Klasse mit Lernform 2 gearbeitet haben, war die Änderung in Lernform 1 sehr schwierig.» Diese eher kritische Aussage leitet über zu den negativen Aspekten der neuen Lernform, von welchen einige Lernende betroffen waren.

Aussagen dazu konnten in der kommunikativen Validierung im Einzelgespräch, während des Projektverlaufes, aber auch am Ende in der Umfrage (Anhang I) gesammelt werden.

Einige Lernende waren von der neuen Lernform schlicht überfordert. Gemäss der Indikatoren war es ein Ziel, dass die Hälfte aller Lernenden selbstgesteuerte Lernstrategien verwenden sollten. Dieses wurde jedoch nicht erreicht, da nur ein Viertel (5 Lernende aus 20) die selbstgesteuerte Lernform bevorzugten und sie vermutlich auch Lernstrategien sinnvoll einsetzen konnten. Andere sagten beispielsweise Lernform 1 berge die «Gefahr, dass man es nicht ernst nimmt und wenn man im Stress ist, einfach Lösungen abschreibt.» Ausserdem kommt dazu, dass selbstreguliertes Lernen anstrengender ist. So ein Schüler in einem Vier-Augen-Gespräch: «Ich finde es bequemer, wenn Sie mir sagen, was ich machen muss.»

Insofern bestätigt sich die Hypothese unter Kapitel 2.4 nicht. Zum erfolgreichen selbstgesteuerten Lehren und Lernen reicht es nicht, wenn die Förderlehrperson ein

fundiertes Wissen erworben hat, über die Wirkungen eines adaptiven Handlungsmodells. Es spielen auch noch andere Hindernisse beim selbstgesteuerten Lernen eine Rolle. So spricht Dubs (2009) von zwei Ursachen diesbezüglich.

Einerseits werden die Schülerinnen und Schüler zu wenig systematisch auf das selbstgesteuerte Lernen vorbereitet und andererseits zeigen viele Lernende – vor allem in höheren Klassen aufgrund ihrer bisherigen Lernerfahrungen und Gewöhnung – eine starke Tendenz zum reproduktiven, passiven und lehrerabhängigen Lernen. (Dubs, 2009, S. 350)

Dieses Zitat zeigt sehr schön die Problematik auf, die sich auch im Unterrichtsversuch / Praxisprojekt der Autorin zeigte. Um selbstgesteuerte Lehr- und Lernformen erfolgreich etablieren zu können, müsste wohl ein Umdenken auf systemischer Ebene stattfinden. Damit sind beispielsweise angepasste Stundenpläne, veränderte Lern- und Lehrformen und ein weitgehender Einsatz des selbstgesteuerten Lernens einer gesamten Schule oder von einzelnen Unterrichtsteams gemeint. Hiermit wird übergegangen zur Beantwortung der zentralen Fragestellung.

9.4 Zentrale Fragestellung

Welche Wirkung hat ein adaptives Handlungsmodell auf die Persönlichkeitsmerkmale (Motivation, Emotion), sowie auf die Partizipation und das differenzierte selbstregulierte Lernen im sprachlichen Kontext.

Die Autorin betrieb Aktionsforschung, indem die beiden Unterrichtsformen (Anhang I) einander gegenübergestellt wurden. Die Evaluation, welche mit Hilfe der kommunikativen Validierung stattfand, zeigte eine deutliche Verbesserung der Emotionen. Die Analyse der Fragen und Interviews haben gezeigt, dass die Umsetzung des selbstregulierten Lernens Zeit und Übung für alle Beteiligten benötigt. In Bezug auf die Motivation konnte zu wenig Datenrelevanz erhoben werden.

Aus der Dokumentenanalyse des Forschungstagebuches ist ersichtlich, dass eine regelmässige Reflexion des Lehrenden essentiell ist für die weitere Planung von adaptivem Unterricht. Nur so ist Förderung zielgerichtet, kann angepasst und langfristig gewährleistet werden. Dies gilt für alle Teilaspekte und Fragestellungen. Auch die Aussage: «Mir gefiel, dass man machen

kann was einem hilft.» zeigt deutlich auf, dass die Lernenden eine grundlegende Motivation mitbringen, wenn der Unterricht adaptiv gestaltet wird.

Indikatoren von gelungener adaptiver Förderung wurden im Handlungsmodell unter Kapitel 5.2 detailliert beschrieben. Mithilfe von kommunikativer Validierung wurden in Klassengesprächen, sowie im Einzelgespräch während des Projektverlaufes Anpassungen des Unterrichts gemacht. Im Anhang I finden sich viele Hinweise in Aussagen von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf eine gelungene adaptive Förderung des selbstregulierten Lernens. Es zeigen sich aber auch kritische Stimmen in Bezug auf das selbstregulierte Lernen. Vor allem in Bezug auf die Partizipation im Unterricht. «Ich fand es mittelmässig, weil ich am Anfang gar nichts gearbeitet habe und erst gegen den Schluss alles gemacht habe.»

Diese Aussage zeigt, dass die Mittel und Wege zur Zielerreichung der Lehrperson noch optimiert werden können. Beispielsweise mit gezielteren Einsatzmöglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens im Unterricht. Dubs (2009) empfiehlt sich als Lehrkraft genau zu überlegen, in welchen Unterrichtssituationen es eingesetzt werden soll. Er plädiert beispielsweise dafür, dass die Lernwirksamkeit von Hausaufgaben erhöht werden könnte, wenn die Erkenntnisse des selbstgesteuerten Lernens besser mit ersteren verknüpft würden. Er empfiehlt, selbstgesteuerte Ansätze auch in einzelnen Lektionen zum individuellen Lernen einzusetzen, damit die Schülerinnen und Schüler bei ihrer individuellen Lernarbeit beobachtet und beraten werden können (vgl. Dubs, 2009, S. 351-353).

Dies würde übereinstimmen mit der Reflexion der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die Frage in welcher Lernform die Lehrperson mehr Zeit für sie hätte. Fast 50% (9 von 19 Lernenden) stellte fest, dass die LP bei der Lernform 1 (selbstgesteuertes Lernen) mehr Zeit für sie hätte. Der Erfolg des selbstregulierten Lernens hängt entscheidend von der Unterstützung durch die Lehrperson ab.

Dubs (2009) umschreibt diese Unterstützung zusammenfassend wie folgt:

- Der Lehrende muss sich selbst über die Ziele des selbstgesteuerten Lernens im Klaren sein, geeignetes Material zu Verfügung stellen und eindeutige Aufträge erteilen.
- Lernberatung muss zielstrebig und auf die individuellen Lernbedürfnisse und Lernnöte der einzelnen Lernenden ausgerichtet werden.

- Der Auswertung und dem Feedback muss Beachtung geschenkt werden.

An dieser Stelle wird erneut auf das Handlungsmodell von Götz verwiesen (Kapitel 5), nach welchem die Autorin in erster Linie vorzugehen versuchte.

Vergleichen wir die Aussagen von Dubs und das Handlungsmodell von Götz, wird offensichtlich, dass die metakognitiven Aspekte in einer zukünftigen Durchführung noch vertieft erforscht werden sollten. Aus Sicht der Aktionsforschung wäre es spannend zu sehen, wie sich ein ähnliches Projekt des selbstregulierten Lernens, mit dem regelmässigen Erheben von Auswertungsbögen zur Metakognition der Lernenden, entwickeln würde. Diese Sicht der Aktionsforscherin soll mit einem Zitat von Mayring untermauert werden.

Die Feldforschung ist ein klassisches Gebiet qualitativ orientierter Soziologie. Feldforschung will ihren Gegenstand bei der Untersuchung in seiner natürlichen Umgebung belassen; die Forscher selbst begeben sich in diese natürliche Umgebung, sie gehen «ins Feld», sie nehmen teil an den alltäglichen Situationen ihrer Untersuchungsobjekte. (Mayring, 2016, S. 54)

Der sprachliche Kontext spielte für das Handlungsmodell insofern eine Rolle, als dass in der Sprache adaptiver Unterricht in den verschiedenen Lernbereichen (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben und Sprachreflexion) optimal angeboten werden kann. Es wurde versucht, den SuS sinn- und lebensweltliche Bezüge zum Fachbereich Englisch zu vermitteln, wobei sie auch aus eigenen Interessensbereichen wählen konnten, damit die stofflichen Inhalte motivierend und interessant blieben. Dennoch liesse sich das Praxisprojekt (selbstreguliertes Lernen) vermutlich auf jedes beliebige Schulfach übertragen.

Als langfristiges Idealbild schwebt der Autorin vor, sich ganz vom Lehrmittel zu lösen und «nur» an den jeweiligen Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu arbeiten. Dadurch könnte die individuelle, adaptive Förderung (Kapitel 5.3) in die Realität umgesetzt werden. Wie im Detail sich ein adaptives Unterrichtsmodell im Fachbereich Fremdsprachen in die Realität umsetzen liesse, gäbe es noch zu evaluieren. Aus fachdidaktischer Sicht fehlen, nebst Check 2 und 3 oder Stellwerk, weitere genormte Lernstandserfassungen. Dies hängt vermutlich auch damit zusammen, dass sich die verschiedenen Kantone in der Schweiz unterschiedlichen ersten Fremdsprachen und Lehrmitteln widmen. Das europäische Sprachenportfolio bietet einen möglichen Ansatz dazu. Darauf kann an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden.

Die Autorin realisierte im Vier-Augen-Gespräch, dass diese Klasse mehr *Classroom-Management* (Eichhorn & Von Suchodoletz, 2019, S. 100) und weniger herkömmlichen Unterricht brauchte. Die Selbststeuerung des Lernens fiel ihnen anfangs schwer. Aber durch die ihnen gewährten Handlungsspielräume, gepaart mit kooperativen Lernformen, welches die Klassengemeinschaft und soziales Lernen förderten (Lohnmann, 2019, S. 34), gelang es ihnen, die Autorin als Lehrperson zu respektieren und zu akzeptieren. Diese Akzeptanz beruhte auf Gegenseitigkeit, indem versucht wurde, jede Schülerin und jeden Schüler als Individuum zu sehen und anzunehmen.

Zugespitzt liesse sich formulieren: Für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler kommt es weniger auf die Unterrichtsform oder das Fach an, sondern auf das, was die Lehrperson daraus macht. Jede Unterrichtsform bietet Chancen für einen aktivierenden, lernkompetenzförderlichen Unterricht, auch der gute, alte Frontalunterricht. Diese Chancen wahrzunehmen ist eines der Hauptanliegen des Mikro-Coachings (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 172). Mit diesem Schlusszitat zur Evaluation wird zur Reflexion und den Schlussfolgerungen übergegangen.

10. Reflexion und Schlussfolgerungen

Das letzte Kapitel dieser Arbeit fasst die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammen und ermöglicht einen Ausblick in Bezug auf das zukünftige Schaffen der Autorin als Heilpädagogin ermöglichen. Die Reflexion wurde bewusst in der «ich»-Form geschrieben.

10.1 Methodisches Vorgehen

Mit dem Fokus auf das Fördermodell des selbstregulierten Lernens nach Götz (Götz, 2017, S. 172) und dem adaptiven Handlungsmodell des Unterrichts wurde eine richtungsgebende Grundlage geschaffen. Aus der grossen Fülle an verschiedenen Konzepten und Theorien auszuwählen, war nicht immer einfach. Im Theorieteil wurde versucht, verschiedene Ansätze und Lehren zu berücksichtigen. Die Forschungsmethoden beschränkten sich auf das vertiefte Literaturstudium, sowie die qualitative Sozialforschung nach Mayring im Sinne der

Aktionsforscherin. Es wurden die Aspekte der Emotion und Motivation vertieft praktisch erforscht und theoretisch belegt.

10.2 Reflexion

Durch mein umfangreiches theoretisches Wissen und meine Erfahrungen auf der Ebene der Forscherin mit dem selbstgesteuerten Lernen, bin ich überzeugt über eine erweiterte Kompetenz zu verfügen, bei meinen Lernenden motivations- und emotionsbezogene Probleme, im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens, noch besser wahrnehmen und in Bezug zur Theorie einordnen zu können. Dank dieser zweiten Phase des Evaluationsberichtes ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, strukturiert vorzugehen und Förderung anhand von Modellen zu planen.

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien, insbesondere dem Modell des selbstregulierten Lernens nach Götz (2017) und der Frage von Dubs (2009) «Was ist guter Unterricht?» nachzugehen, war ausserordentlich spannend, anregend und persönlich gewinnbringend. Die Relevanz und die Übertragbarkeit von Motivationsprozessen, habe ich im Verlauf meiner Masterarbeit selber erfahren können. Beispielsweise habe ich erfahren, wie wichtig es ist, meine Planung auf konkrete Ziele abzustützen. Interessant wäre es auch noch zu evaluieren, inwiefern die beiden Bereiche Metakognition und Ressourcen, des Modells nach Götz, in einem zukünftigen Forschungsprojekt vertieft werden könnten.

Auf die Frage „Was ist guter Unterricht?“ komme ich nach dem Lesen zahlreicher Werke und dem Studium verschiedener Förderansätze und Handlungsmodelle zum Schluss, dass die Essenz des guten Unterrichts sich in vielen verschiedenen Dimensionen und Handlungsmodellen zeigen kann. Kurz zusammengefasst die folgenden drei Aspekte für die Autorin aus Sicht der Heilpädagogin zentral:

1. Auf einer von Respekt und Wahrhaftigkeit geprägten Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern aber auch der Peers untereinander, die zwischen all der Ernsthaftigkeit des Lernens den Humor nicht vergisst (Emotion).
2. In der professionellen Haltung des reflektierenden Didaktikers (Lohnmann, 2019, S. 48), der immer wieder bereit ist mit ernsthaftem Willen seinen Unterricht zu

optimieren und somit die Schülerinnen und Schüler durch Ermutigung und Motivation in ihren Lernprozessen begleitet und sie so ressourcenorientiert wie möglich unterstützt. (Motivation / Kompetenz)

3. Eine grundlegende philosophisch-ethische Haltung, welche mit ihren zentralen Werten und Grundüberzeugungen dafür eintritt, die Schülerinnen und Schülern auf eine Gesellschaft vorzubereiten, in der sie als Individuen einer Gemeinschaft bestehen können. (Selbstregulation / Autonomie)

Diese drei Aspekte wurden von vier Schülerinnen, welche ich ein halbes Jahr nach Abschluss des Praxisprojektes zu einem Austausch wieder traf, mehrfach erwähnt und haben deshalb für mich aus der Sicht der Heilpädagogin die grösste Relevanz. Ausserdem konnten sie im vorliegenden Evaluationsbericht mit Theorie, Methoden und Handlungsmodellen in verknüpft werden und haben im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens, gemäss verschiedenster Literatur, einen grossen Stellenwert.

Dennoch war es vor allem in Bezug auf die Motivation auch eine grosse Herausforderung, passende Indikatoren für das Praxisprojekt zu bestimmen.

Aus heilpädagogischer Sicht gibt es zu bedenken, dass Lernende mit besonderen Bedürfnissen oft Schwierigkeiten haben, sich und ihre Möglichkeiten adäquat einzuschätzen. So bietet ihnen der Rahmen des klar strukturierten und selbstregulierten Lernens ein Lernfeld, diese Kompetenzen auszubauen und zu üben.

10.3 Ausblick

Wenn selbstreguliertes Lernen als Ziel schulischer Lehr- und Lernprozesse betrachtet wird, stellt sich die Frage, wie es der Institution Schule gelingen kann, die Kinder und Jugendlichen auf lebenslanges, selbstreguliertes Lernen vorzubereiten. Nach Götz (2017) ist es bei der Förderung selbstregulierten Lernens empfehlenswert, sich auf ein theoretisches Modell zu beziehen und anschliessend festzulegen, auf welche Facetten man sich fokussieren möchte. Aus diesem Grund erachte ich es als spannend, weitere Feldforschung zum Thema selbstreguliertes Lernen im Sinne der Aktionsforscherin anzustreben.

Eine gezielte Förderung stützt sich auf diagnostische Informationen, also wären diagnostische Instrumente für Lehrpersonen, die aufzeigen in welcher Phase des selbstregulierten Lernprozesses die Ursache des Problems liegt, hilfreich. Somit wären weiterführende Studien im Bereich Diagnostik von selbstreguliertem Lernen sinnvoll.

Ein weiterer spannender Aspekt wäre die Selbstregulationskompetenz von Lehrkräften vertieft zu erforschen. Gemäss Götz (2017) gibt es erstaunlich wenig Literatur dazu. Aber nur wer selber über selbstregulatorische Kompetenzen verfügt, kann diese auch adäquat und überzeugend unterrichten. Denn auch für Lehrkräfte ist lebenslanges Lernen von hoher Relevanz, da es ihre Aufgabe ist, Schülerinnen und Schülern ein mündiges und erfolgreiches Leben in sich rapide wandelnden Gesellschaften zu ermöglichen (Götz, 2017, S. 180).

Abschliessend darf gesagt werden, dass die Hauptaufgabe der Schule sein soll, den Lernenden zunehmend Freiraum im Rahmen des Erwerbs und der Ausübung selbstregulatorischer Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen (ebd.). Nur so bleibt die Motivation und die Freude für lebenslanges Lernen erhalten und können langfristige Chancen auf Erfolgserlebnisse erhöht werden.

11. Schlusswort

Mir bereitete die Rolle der Aktionsforscherin und die Übertragung des Handlungsmodells auf die heilpädagogische Sichtweise grosse Freude. Ich kann mir gut vorstellen, das entwickelte Handlungsmodell weiter zu verfeinern. Als Heilpädagogin werde ich sicherlich weiterhin die Lehrpersonen von der Wichtigkeit des selbstregulierten Lernens zu überzeugen und mein Handlungsmodell auf andere Fachbereiche zu übertragen versuchen.

12. Verzeichnisse

12.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Götz (2017, S. 83, zit. nach Heckhausen 1987)	20
Abbildung 2	Vier grundsätzliche Formen des Lernens nach Knoll (zit. nach Dubs, 2009, S. 345).....	22
Abbildung 3	Dreischichtenmodell von Boekaerts (1999, zit. nach Götz, 2017, S. 154)	26
Abbildung 4	Übersicht über Lernstrategien nach Tröster (2019, S. 308)	27
Abbildung 5	Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S.57, zit. nach Kuckartz, 2014, S.31)	29
Abbildung 6	Förderung selbstregulierten Lernens nach Götz (2017, S. 172 f.)	32
Abbildung 7	Diagnose-Förder-Prozess nach Buholzer (2014, S. 86)	37
Abbildung 8	Zone der proximalen Entwicklung nach Wygotsky & Cole 1934, 1978; auch Tharp & Gallimore 1991; Fraefel 2007; zitiert nach Berner, Fraefel, & Zumsteg, 2018, S. 127)	39

12.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Lernprozessbegleitung	43
Tabelle 2	Ziele auf der Ebene der Lerngruppe	48
Tabelle 3	Ziele auf der Ebene der Lehrperson	49

12.3 Literaturverzeichnis

- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute*. Berlin.
- Beck, E., Baer, M., Gulidmann, T., Bischoff, S., Brühwiler, C., Müller, P., & Vogt, F. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens*. Münster: Waxmann.
- Berner, H., Fraefel, U., & Zumsteg, B. (2018). *Didaktisch handeln und denken mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. Bern: hep.
- Brüning, L. (2010). *Störungsfrei unterrichten: Klassenmanagement als Basis erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Praxis Schule 5-10 Heft 4, 4-8*.
- Bundschuh, K. (2002). *Heilpädagogische Psychologie (4. Auflage)*. München: Reinhardt.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten*. Rieden: Klinkhardt.
- Departement für Bildung und Kultur (DBK). (2018). *Lehrplan 21*. Solothurn.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht (2. Auflage)*. Zürich: SKV.
- Eichhorn, C., & Von Suchodoletz, A. (2019). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ferrary, A. (2012). *111 Ideen für den geöffneten Unterricht*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Fischer, M., Reber, B., Villiger Baumann, C., & Williams Leppich, L. (1. Auflage, 2016). *New World 4: Englisch as a second foreign language. Coursebook E*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Götz, T. (Hrsg.). (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen (2. Auflage)*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hertel, S. (2014). *Adaptive Lerngelegenheiten in der Grundschule: Merkmale, methodisch-didaktische Schwerpunktsetzungen und erforderliche Lehrerkompetenzen (Bd. 17)*. (B. Kopp, S. Martschnike, M. Munser-Kiefer, M. Haider, E.-M. Kirschhock, G. Ranger, & G. Renner, Hrsg.) Wiesbaden: Springer.
- Holz-Ebeling, F. (2017). *Erfolg und Misserfolg beim selbstregulierten Lernen*. Münster - New York: Waxmann.

- Kiel, E. (Hrsg.). (2012). *Unterricht sehen, analysieren, gestalten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Knauder, H., & Reisinger, C.-M. (Hrsg.). (2019). *Individuelle Förderung im Unterricht. Empirische Befunde und Hinweise für die Praxis*. Münster: Waxmann.
- Konrad, K. (2014). *Lernen lernen - allein und mit anderen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Konrad, K. (2018). *Lern- und Veränderungsprozesse aktiv gestalten - Mehrebenenkonzepte und Fördertechniken in Coaching, Aus- und Weiterbildung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Konrad, K., & Traub, S. (2018). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps für die Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Lohnmann, G. (2019). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten*. Berlin: Cornelson.
- Müller, A. (2014). *Schule kann auch anders sein*. Bern: hep.
- Martin, P., & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxisszenarien*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelson Schulverlage GmbH.
- Neugebauer, C., & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorlage für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. Bern: Schulverlag Plus.
- Spinath, B., Dickhäuser, O., & Schöne, C. (Hrsg.). (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. Göttingen: Hogrefe.
- Städeli, C., Grassi, A., Rhiner, K., & Obrist, W. (Hrsg.). (2013). *Kompetenzorientiert unterrichten - Das AVIVA-Modell*. Bern: hep.
- Tröster, H. (2019). *Diagnostik in schulischen Handlungsfeldern. Methoden, Konzepte, praktische Ansätze*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wöhler, V., Arztmann, D., Wintersteller, T., Harrasser, D., & Schneider, K. (2017). *Partizipative Aktionsforschung mit Kindern und Jugendlichen*. Wiesbaden: Springer.

Wagner, L. (2016). Adaptive und evidenzbasierte Förderung im Unterricht - Wozu braucht man das? *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*(Nr.11).

WHO (2017). ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Selbstreguliertes Lernen im Sprachunterricht

Wirkungen eines adaptiven Handlungsmodelles

(Evaluationsbericht Phase II – Our Classroom)

Eingereicht von: Rahel Probst

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis Anhang

Abkürzungsverzeichnis	3
Anhang I: Umfrage Englisch - Auswertungen: zwei Unterrichtsformen vergleichen	4
Anhang II: Warme Dusche - Durchgeführt am Donnerstag 14.3.19	8
Anhang III: Writing Summaries	26

Abkürzungsverzeichnis

KLP = Klassenlehrperson

FLP = Fachlehrperson

LP = Lehrperson

SuS = Schülerinnen und Schüler

SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

**Anhang I: Umfrage Englisch - Auswertungen: zwei Unterrichtsformen vergleichen
Durchführung der Umfrage am 28.6.19**

Du hast im Englischunterricht in den letzten 3 Monaten mit zwei verschiedenen Unterrichtsformen gearbeitet.

Die erste Form war eher frei und selbstständig, die Lehrperson war als Lerncoach da, führte die SuS individuell durch die Lektionen. (Du hattest einen Wochen- / Taskplan) Nennen wir sie hier Lernform 1.

Die zweite Form war stärker von der Lehrperson geleitet und begleitet, die meisten SuS arbeiteten gleichzeitig an der gleichen Übung. Nennen wir diese Lernform 2.

Damit ich auswerten kann, was für dein Lernen hilfreicher ist, bitte ich dich, die folgenden Fragen zu beantworten.

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

1. In der Lernform 1 hast du selbstständig oder in Kleingruppen gearbeitet. Was gefiel dir besonders an dieser Arbeitsform?

- Gut, aber es war die Gefahr, dass man es nicht ernst nimmt und wenn man im Stress ist einfach Lösungen abschreibt.
- Dass man selbstständig einplanen konnte wann man was macht. Dass man sich alles selber einteilen konnte von der Zeit her. Dass wir nach „Laune“ arbeiten durften. Also wenn wir Lust auf eine Höraufgabe hatten, konnten wir diese machen etc.... Das man machen konnte, was einem interessiert. Ich fand gut, dass wir alle Seitenzahlen auf dem Übersichtsblatt hatte, um auf den Test zu lernen.
- Ich fand es mittelmässig, weil ich am Anfang gar nichts gearbeitet habe und erst gegen den Schluss alles gemacht habe. Nichts, ich war überfordert.
- Ich fand es weniger gut, weil es einfach Sachen waren, die man lösen musste.
- Man musste sich selbst konzentrieren und das half mir zu besseren Noten.
- Mir gefiel daran, dass man selber auswählen kann, was man machen will 3x und sich selber einen Plan macht. Dass man das machen kann, was man will und in seinem Tempo.
- Mir gefiel, dass man machen kann was einem hilft. Mir hat gut gefallen, dass man selbst einteilen kann wann man wie viel macht. Man war recht frei.

2. Hast du dich in dieser Arbeitsform wohl oder unwohl gefühlt? Begründe deine Antwort.

Wohl: 9x Unwohl 5x

- wohl, Ich habe mich wohl gefühlt, weil ich selber planen konnte. 2x Ich habe mich wohl gefühlt, da ich immer wusste, was ich noch machen konnte. ... weil ich in meinem Tempo arbeiten konnte. ..., weil ich selber entscheiden konnte was ich machen will, weil es so für mich verständlicher war. Ich habe mich wohl gefühlt, weil ich mich nicht gestresst gefühlt habe und das Schulzimmer ruhig war.
- Manchmal gut und manchmal weniger. Wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen arbeiten konnte war es viel besser.
- Unwohl, weil ich am Anfang nicht genau wusste, wie es geht. Eher unwohl, weil ich „Angst“ hatte nicht fertig zu werden. Unwohl, denn es war ein zu grosses „Netz“ und zum Teil ist es für mich unverständlich. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, da ich das Gefühl habe dass ich nicht so viel lerne wie in der Lernform 2. Nach einer Weile ist es langweilig.

- Ein bisschen unwohl, aber für mich war es besser. Weil ich mehr mitgedacht habe, wie in der Lernform 2. Sehr unwohl, weil ich die Zeit nicht eingeteilt habe und ich nicht so selbstständig gearbeitet habe. Nein, ich fühlte mich unwohl, da ich diese Lernform mit selbstständig arbeiten nicht praktisch fand.

3. Bei welchen Aktivitäten (Arbeitsblätter lösen, lesen und Fragen beantworten, Gruppendiskussionen zu einem Thema, Bücher lesen, Plakate gestalten, Vorträge halten.... usw.) lernst du am meisten? Begründe.

- Arbeitsblätter 9x, Plakate gestalten 3x, weil ich dort auch etwas von mir habe. Mit einem Plan arbeiten.
- Arbeitsblätter lösen, weil mir da am meisten im Kopf geblieben ist. ... , weil ich finde, so lerne ich am besten. (Diese Begründung wurde 6x genannt), Theorieeinträge, denn man liest und schreibt und ich verstehe es am besten! Arbeitsblätter denn dann habe ich alles auf Papier gemacht beim Lernen.
- Bei einer Gruppendiskussion 4x, weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist, als einfach ABs zu lösen. Ich lerne beim Diskutieren und beim Hören am besten.
- Beim Lesen und dann Fragen beantworten.

4. Wenn du die beiden Lernformen vergleichst, welche entspricht dir mehr?

Kreuze an und begründe bitte.

- Form 1: 5x
- Da muss ich halt selber denken und das machte ich zum Teil auch. Aber ich habe nicht „Eselsbrücken“ für mich gemacht.
- Man war freier. Weil man selbständig ist und in seinem Tempo arbeiten kann.
- Weil man selber einteilen konnte wann man was machen wollte.
- Man konnte machen was man will und man ist nicht so geleitet.
- Weil ich lieber selbstständig arbeite.

- Form 2: 9x
- Man macht es richtig, sonst lernt man für den Test plötzlich was Falsches. Weil wir alle das Gleiche haben und uns nichts fehlt beim Lernen.
- Weil ich es mir am besten merken konnte.
- Weil ich so mehr lerne und weniger Themen vergesse. Weil man besser mitkommt und drauskommt
- Weil ich dort weniger arbeiten, also auch nur zuhören konnte.
- Ich habe mehr gelernt. Das Buch zu lesen hat mir auch geholfen.
- Weil ich mich persönlich besser gefühlt habe als in der Form 1. Ich komme vorwärts, habe gesunden Druck von aussen und lerne wirklich was. Weil wir in der 7. Klasse mit Form 2 gearbeitet haben, war die Änderung in Form 1 sehr schwierig.

5. Bei welcher Arbeitsform denkst du, hat die Lehrperson mehr Zeit für deine Fragen oder Anliegen?

- Bei der Lernform 1: 9x , weil alle selbständig arbeiten. ..., da sich alle selber beschäftigen können. Weiss ich nicht. Bei 1 aber dann haben alle Anliegen und so ist sie recht im Zeug.
- Bei der Lernform 2: 6x
- Ich glaube bei Lernform 2, weil alle dasselbe machen und evtl. manche dasselbe nicht verstehen. Weil die SuS sich untereinander Fragen stellen können, weil alle am Gleichen sind. Bei beidem. Weil bei Form 1 zu viel unklar war.

6. Hast du dir in einer der beiden Lernformen neue Lernstrategien zugelegt? Wenn ja, welche?

- Nein 14x
- Weiss ich nicht mehr. Zuhören, aufschreiben oder das Ding mit dem Summary Writing mit der Hand.
- Ja, einfach lernen.

7. In welchen Bereichen hast du in der 8. Klasse im Englischunterricht Fortschritte gemacht? Überlege dir weshalb das so war?

- Writing 2x / Reading / Hörverstehen – wir hatten mehr Hörverstehen als Übungen gehabt / In dem Grammatikteil, wieso weiss ich auch nicht genau. Grammatik, mehr geübt. Verbformen
- Lesen, weil wir ein Buch gelesen haben. Beim Schreiben, weil in den Tests dies streng bewertet wurde.
- Überall ein wenig, da ich besser aufgepasst habe.
- Weiss ich nicht genau....
- Allgemein, da ich mehr zu Hause gelernt habe.
- Bei der Lernform 1, da überlegte ich selber mehr.
- Beim Verstehen von Dingen. Bei den –ing Formen

8. Inwiefern es dir geholfen, dass wir zusammen das Zimmer als Englischzimmer eingerichtet haben?

- SuS die hier nichts schrieben: 2
- Man kann besser auf Englisch Sachen nachfragen. Man lernte wie man Fragen auf Englisch stellt.
- Eigentlich nicht richtig, aber wir haben jetzt ein eigenes Englischzimmer und wir müssen nicht immer wechseln.
- Gar nicht 3x, nicht so, also gebracht hat es mir jetzt nicht viel 6x
- Es hat mir nichts geholfen, weil Benedikt alles gemacht hat.
- Es hat mir geholfen, keine Ahnung wieso. Es war besser, weil wir auch unsere Dinge in dem Zimmer lassen konnten.

9. Woran hast du gemerkt, dass deine Motivation fürs Englischlernen gestiegen ist?

- Keine Ahnung, Meine Motivation war immer etwa gleich. Meine Motivation ist nicht gestiegen, ich wollte einfach genügend sein im Test.
- Meine Motivation ist nicht wirklich gestiegen 2x. Gar nicht 2x
- Ich habe bessere Noten geschrieben. 5x
- Ich war eigentlich schon immer motiviert. Ich mag die Sprache, aber in der Schule Englischunterricht hasse ich. Bei den Songtexten und Plakaten war ich sehr motiviert.
- In der 5-6.Klasse hatte ich eine Lehrerin, die mich nicht gut verstanden hat. Mir half es, weil ich das Gefühl habe dass sie mich verstehen. Im Leseteil ist sie nicht gestiegen, denn ich lese nicht gerne. War eine tolle Nebensache, aber geholfen hat es nicht wirklich, dass ich mehr gelernt habe.

10. Wünsche und Anregungen für das 9. Schuljahr:

- mehr lesen, anders lernen
- Mehr Aufgaben, die man in 2-er oder 3-er Gruppen lösen kann.
- Eher mit Form 2 arbeiten. Nicht mehr so selbst zu arbeiten, sondern Form 2 machen.
- mehr frei und ein Trampolin

- keine 2x

11. Was du noch sagen möchtest:

- Ich habe Englisch lieber als Französisch!!!
- Ihr seid eine tolle Lehrerin und dass Sie verschiedene Lerntechniken ausprobieren fand ich sehr gut.
- Mehr sprechen und keine Grammatik.

Good luck with your future learning of English!

Anhang II: Warme Dusche - Durchgeführt am Donnerstag 14.3.19

In der ersten Spalte erscheint der Name der SuS anonymisiert

A	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... du lustig bist. ...du mega lustig bist. ... man es mit dir lustig haben kann. 2x ... du guten Humor hast. ... du sagst was du denkst ... meine beste Freundin bist und wir schon viel zusammen durchgestanden haben. ... du immer ehrlich bist. ... nett bist. 2x ... ich mit dir über alle Themen sprechen kann. ... wir Freunde sind. 3x ... du total lustig bist. ... du mir immer zuhörst und meine Probleme immer ernst nimmst. ... immer für mich da bist, eine tolle BF bist.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du nett bist. ... du zu allen nett bist. ... du hilfsbereit bist. ... du spürst sie es anderen geht und ihnen helfen kannst. ... du gut und offen reden kannst. ... du amüsan bist. ... du immer lustig bist. ... guten Humor hast. ... du gut für die Klasse reden kannst. ... du gut diskutieren kannst. ... ich mit dir Lachflashes haben kann. ... wir alle Freunde sind. 2x ... du einen tollen Kommentar sagst. ... du eine autoritäre Person bist und Ruhe in die Unruhe bringst. ... du immer gute Stimmung mitbringst.</p> <p>Du kannst / bist..... ... gut diskutieren 2x ... dich gut in Menschen einfühlen und bleibst dabei positiv. ... mit jedem reden. ... gut Fussball spielen. 7x ... gut zuhören. 3x ... schön schreiben. ... einem eine Freude machen. ... du bist gut in Deutsch. ... dich sehr hübsch machen.</p>
----------	--

B	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du für mich da bist.... du ehrlich bist. 2x... ich mit dir immer reden und Blödsinn machen kann... du mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst.... weil du vielen hilfst.... weil es mit dir immer lustig ist. 2x... du ein sehr guter Kollege bist.... du mich respektierst... einfach super bist und ein guter Kolleg bist.... du ein guter Kolleg bist... du ein „Huntzlibuntzli“ bist.... Benedikt bist und ein guter Kollege bist.... ich dich schon lange kenne und weißt wie ich bin.... es nie langweilig mit dir ist....... du immer gute Sprüche machst.... wir zusammen NHL Pros sind. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du lustig bist.... du gut organisiert bist und an alles denkst.... du immer helfen kannst.... du schnell Sachen begreifst und uns dann helfen kannst.... du immer aufgestellt bist.... du immer gut gelaunt bist.... du deine Kommentare gut verkörperst.... du lustig bist.... du immer gute Laune verbreitest.... du deine eigene Meinung sagst.... du die anderen Schüler respektierst... du lustige Witze machst. 3x... du dafür sorgst, dass es ruhig ist.... du ruhig bist und nicht noch mehr Tumult machst.... Leben in die Klasse bringst. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut Werken 2x und Turnen.... gut Eishockey spielen. 9x Hopp Biel!... über Hockey reden.... fast alles.... andere motivieren.... deine Meinung vertreten.... gut mit anderen Umgehen.... witzeln.... andere zum Lachen bringen.... dich gut unbemerktbar machen.
----------	---

D	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du auf deine Art und Weise lustig bist.... kritische Bemerkungen machst.... du immer für mich da bist und mich zum Lachen bringst.... du nicht alles so ernst nimmst. 2x... ich finde dein Lachen lustig.... du (immer) lachst. 2x... ich dich immer brauche kann.... du mir immer zuhörst.... du ein super Mensch bist, liebevoll und witzig.... ich dich schon lange kenne.... du mich trotz unserer Vorgeschichte akzeptierst und mir immer noch hilfst.... du einfach die perfekte Kollegin bist... <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du meist gute Laune hast.... weil du fühlst wie es anderen geht.... dein Lachen alle kennen und du so fröhlich bist.... du immer nett zu allen bist. 2x... du immer lustige und komische Fragen stellst.... es ohne dich nicht lustig und laut ist.... du lustig bist.... du immer lachst.... du mit deinem Lachen alle aufheiterst... du immer aufmunterst... dein Lachen dazugehört.... dein Lachen einfach das Beste ist.... du für Unterhaltung sorgst.... du immer gute Stimmung rein bringst.... weil du gut singen kannst.... du lange Haare hast.... sehr schön singen kannst <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... lachen. 3x... gut argumentieren.... du machst mich glücklich.... gut singen. 2x... sehr laut kreischen.... schön singen und zeichnen... lustig lachen. 2x... gut Gitarre spielen... super singen und bist sehr selbstbewusst... dumm lachen xD Herzchen... gut Synchronschwimmen <p>Ich finde dich auch ohne Medikamente super wertvoll.</p>
----------	---

<p>G</p>	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... du nett und lustig bist. ... ehrlich sagst, was du denkst. ... du fair bist! ... du ein guter Kollege bist. 2x ... du wenns drauf ankommt für jeden deiner Kollegen einsteht. ... du mich viel motivierst. 2x ... du manchmal lustig bist. ... ich viel mit dir erlebt habe. ... mich motivierst Sport zu machen. ... du mich verstehst. ... du bringst mich viel zum Schmunzeln. ... mein Bro bist. ... du eine Schlange hast und ein guter Kollege bist. ... du mich immer begleitet und unterstützt hast, in schwierigen und leichten Zeiten. ... du meistens gut drauf bist. ... weil du mich beschützt.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du hilfsbereit bist. ... du dich getraust Fragen zu stellen. ... du Ruhe in die Klasse bringen kannst. ... du ein Motivator bist. / du alle motivierst. ... du wie ein Vater für unsere Klasse bist. ... du uns verteidigst. ... man mit dir gut lachen kann. / ... du lustig bist. ... du sportlich bist. ... Streitereien auf einen Schlag stoppst! ... mega sozial bist und du dich für andere einsetzt. ... du bist ein super Kollege ... du verteidigst die Mitschüler egal wer. ... viel Scheiss machst. ... du wie unser Leitwolf bist und alle dich respektieren. ... du für Ordnung sorgst.</p> <p>Du kannst / bist..... ... gut im Turnen / Sport ... gut beschützen ... spüren wenn es schwierig wird. ... (sehr) gut Eishockey spielen. 6x ... gut lustig sein und Witze machen. 3x ... durchhalten ... jeden Sport super gut. ... Bodychecks machen ... deine neutrale Meinung vertreten.</p>
-----------------	--

J	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du lustig bist. 4x... du sehr zweideutig denkst und das sehr witzig ist.... du eine tolle BF bist.... ich immer lachen kann mit dir und du mich immer aufbaust.... du nicht rassistisch bist. (glaube ich)... nett bist. 4x... sehr nett zu mir bist.... super kreativ bist.... immer lachen kannst, über jedes Thema.... du einfach immer sagst was du denkst.... ich immer mit dir reden kann und ich dir vertraue.... kreativ bist und Ideen hast. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil...</p> <ul style="list-style-type: none">... du komisch und lustig zugleich sein kannst.... du immer funny bist. / du lustig bist. 3x / man mit dir immer lachen kann.... du immer eine gesunde Portion Ironie in das Ganze bringst.... du Jaël bist.... du allen Essen gibst.... du mitmachst und lustig bist.... du gut diskutieren kannst.... alles verschönerst mit deiner Kreativität.... du gut dissen kannst.... du immer Witze machst. / weil du witzig bist... du immer neue Insider in die Klasse bringst.... du die besten Sprüche parat hast.... ruhig und gelassen wirkst. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut tanzen. 5x super tanzen.... super zuhören.... gut lustig sein.... gut / sehr gut zeichnen. 5x... gut diskutieren.... alle zum Lachen bringen.... fühlen wie es anderen geht.
---	---

J	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... du deinen eigenen Willen hast. ... du nett bist. ... einfühlsam bist. ... nett und lustig bist. 5x ... du immer fröhlich bist, intelligent, hilfsbereit und lustig bist und du bist einfach ein verdammt toller Mensch. ... mit dir kann ich über vieles reden. ... es ohne dich im Zeichnen und in der Freizeit nicht dasselbe wäre. ... ich mit dir über alles reden kann und immer mit dir lachen kann. ... du super singst ... du mega nett bist und mir Mut gibst. ... weil du sehr herzlich mit mir umgehst. ... will du einfach die perfekte Schwester bist und immer für mich da bist... und mir zeigst wieso ich lebe. ... du mich zum Lachen bringst, mir hilfst wenn es mir nicht gut geht, wie du einfach du bist.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du sehr ruhig bist aber ab und zu trotzdem ein Spruch kommt. ... weil du hilfsbereit bist. 2x ... weil du spürst wie es anderen geht. ... Spass verstehst. / lustig bist ... du immer allen hilfst und auch immer wenn es wirklich zu laut ist uns zusammen pfeifst (Positiv gemeint!!) ... weil du sehr aufgestellt bist. ... du immer aufgestellt bist und ein Lächeln im Gesicht hast, egal was ist. ... du uns immer daran erinnerst, dass wir noch in der Schule sind. ... du Zusammenfassungen gibst. ... du Menschen aufbauen kannst. ... dein Lachen alle ansteckt. ... du gut bist. ... du sehr selbstbewusst bist. ... bei gewissen Lehrern den Unterricht störst. ... du sehr feinfühlig bist und dich um alle kümmerst. ... du immer alle zum Lachen bringst. 2x</p> <p>Du kannst / bist..... ... sehr gut singen 9x ... wunderschön singen und Klavier spielen. 2x ... sehr gut tanzen. ... sehr gut auf der Bühne stehen ... in jeder Situation lachen. ... super dokumentieren. ... schön schreiben. 2x ... lustig niesen. ... gut Menschen akzeptieren wie sie sind. ... gut zuhören. ... mit Herzblut bei einer Sache bleiben.</p>
---	---

K	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... du lustig bist. / ... du witzig bist. ... du mir immer zuhörst. ... du deine Meinung sagst. ... du super nett und lustig bist. 4x ... du einfach die Beste bist und man kann mit dir über alles sprechen. ... du mich akzeptierst wie ich bin. ... ich mit dir immer reden könnte. ... über sehr vieles reden kann. ... du gut Sachen erklären kannst. ... du meine BF bist. ... du mir unendlich viel bedeutest. Du bist meine Busenfreundin, das sagt schon alles Schatz. du wie eine Schwester für mich bist und ich mit dir durch dick und dünn gehe! Ich könnte noch sehr viel über dich schreiben, aber es hat keinen Platz;-). ... du dich sozial engagierst. ... du hilfst meistens.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du nicht immer redest. ... du dich gut anpassen kannst. ... du mitarbeitest. .. du eine Spange hast. ... du immer lieb zu allen bist. 2x ... du den Unterricht nicht störst. ... du immer ein Lächeln hast. ... du Ruhe in die Klasse bringst. ... du immer hilfst. 3x / du bei Themen die wir nicht verstehen hilfst. ... du sehr sachlich bleibst. ... du gut dissen kannst meine Liebe und weil du schlau bist. ... du deine eigene Meinung hast. ... du spürst wie sich andere fühlen.</p> <p>Du kannst / bist..... ... gut lesen und helfen. ... gut unbemerkt bleiben. ... gut / schön Gitarre spielen. 4x ... gut reden. / ... gut diskutieren 2x ... gut essen ... erklären. ... immer Ausreden finden. 2x ... gut auf Kinder aufpassen. ... helfen und unterstützen. ... alles, weil du perfekt für mich bist. ... gut zuhören.</p>
---	---

L	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... du lustig bist, ein guter Kollege bist. 5x ... wir sehr gute Freunde sind. ... du ein lustiger Typ bist. ... schon lange ein super Kolleg bist. Dein Charakter ist einfach toll. ... du lustig bist. 2x ... wir schon viel durchgemacht haben und du immer für mich da warst und mir alle Fehler verzeihen hast. ... du mich respektierst. ... du einfach fragst und nicht still bleibst. ... wir trotz unserer Vorgeschichte noch miteinander reden. ... du zur Klasse gehörst. ... ich dich seit dem Kindergarten kenne. ... du gut organisiert bist.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du immer lustig und gut gelaunt bist. ... du nett und lustig bist. 4x ... du dich mit allen verstehst. 2x ... du alle zum Lachen bringst. ... du bist sehr amüsan, wenn du lustige Grimassen machst. ... du einfach fragst. ... du und deine dummen Sprüche einfach dazu gehören. ... du immer einen Spruch auf Lager hast und man gut mit dir lachen kann. ... mit dir alles lustig ist. ... du deine Meinung hast. ... du Humor hast. ... du der einzige schwarze Chinese in unserer Klasse bist.</p> <p>Du kannst / bist..... ... gut reden. ... witzig sein. ... gut hyperaktiv sein. ... gut lesen. ... Weitspringen und Bälleli werfen. 2x ... gut küssen ... mit schwierigen Menschen gut auskommen. ... snowboarden. 2x ... Fussball spielen. ... lustig sein. ... Töffli fahren ... bist gut im LA. ... sehr schön schreiben. ... gut Sport machen.</p>
---	---

L	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <p>... du witzig bist. ... du ein toller und aufgestellter Mensch bist. ... du ruhig arbeitest. ... du lustig bist. 4x ... mich immer zum Lachen bringst. ... du ein bisschen sehr verrückt bist. ... du die Flitzerlisa bist. ... du Essen magst. ... du immer lächelst, einfach lustig bist und manchmal auch ein bisschen energievoll sein kannst. ... du nett bist. ... du Lisa bist. ... du meine Seelenverwandte bist und mich immer unterstützt. ... du immer am Freitag mit mir heimfährst.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <p>... du immer / meistens ruhig bist. 3x ... immer gute Laune hast. 3x ... deinen Humor niemand anders hat! ... du immer alle zum Lachen bringst. ... du Fragen stellst. ... deine Anwesenheit einfach ein gutes Klassenklima herstellt; irgendwie so blumig☺. ... du die Flitzerlisa bist. ... du zu allen nett bist. ... du immer ruhig bist und nicht so wie andere immer herum schreist. / ... nicht so viel redest wie andere. ... du gut helfen kannst.</p> <p>Du kannst / bist.....</p> <p>... gut mit Kaninchen spazieren. /... mit deinen Kaninchen spielen. / Häschen dressieren. ... bringst mich immer zum Lachen. ... dich gut organisieren. ... gut turnen. / gut Sitzball spielen ... gute Witze machen ... gut flitzen. ... gut rechnen. ... ehrlich sein. ... super schlau und immer gut drauf. ... essen. ... gute Laune verbreiten. ... Klavier spielen.</p>
----------	---

L	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... ich dich schon sehr lange kenne.... weil du weißt was richtig und falsch ist.... du mir hilfst.... es immer lustig mit dir ist. 6x... du sozial bist.... du mich immer zum Lachen bringst.... du du bist.... du witzig bist.... du mit mir „Scheisse“ machst!... du mega nett bist.... du den gleichen Namen hast.... du mich gut ablenken kannst. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... niemand ist wie du! (positiv gemeint)... kreative Ideen hast.... du lustig bist. 5x/ du immer lustige Witze machst. 2x... du eigentlich recht gut Englisch und Rechnen kannst.... humorvoll bist.... du IMMER alle zum Lachen bringst. 2x... du gute Witze machst.... du immer einen lustigen Spruch auf Lager hast.... du gut reden kannst. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... schießen.... gut Fussball spielen. 5x... gut zeichnen und malen.... gut sprechen und schreiben auch in Fremdsprachen.... gut schnell sprinten.... gut Bleistifte „chlaue“.... gut Leute unterhalten.... gut Witze erzählen. 3x
----------	--

L	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">....du mich immer zum Lachen bringst.... du ein guter Kollege bist. 2x/ ... du ein super Kollege bist.... du mein Kollere bist..... du Humor hast.... du der Beste bist.... du immer Sachen teilst.... was du sagst einfach stimmt und das öffnet mir dann die Augen.... du bei Unklarheiten nachfragst und die Dinge genau wissen willst.... du mich gut kennst.... du super lustig bist. / ... du Leute zum Lachen bringst.... du nett bist. 5x... ich dich einfach gerne mag.... du mir die Inspiration gibst, weiter Sport zu machen. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">.... du viele Ideen hast.... du und deine Kommentare super reinpassen.... du nett bist.... es mit dir immer Spass macht.... du einen guten und nützlichen Kommentar gibst.... du alle respektierst.... wir ohne dich nicht eine richtige Klasse wären.... du lustig bist. 6x... du einfach cool bist.... ruhig arbeitest.... weil du dich mit allen verstehst.... du hilfsbereit bist.... du sportlich bist <p>Du kannst / bist</p> <ul style="list-style-type: none">... gut Unihockey spielen. 2x... gut Mathe.... gut Tennis spielen. 3x... gut Skifahren. 2x... gut die Meinung der anderen akzeptieren.... gut unterhalten.... gut in Leichtathletik.... lustig sein.... schön schreiben.... gut sprinten.... gut Sport treiben.... Pingpong spielen.... gut Leute zum Lachen bringen.
----------	--

<p>M</p>	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none"> ... du so gut erzählen kannst. ... weil man bei dir immer willkommen ist und du mir immer hilfst. ... man gut mit dir reden / lachen kann. ... du mir immer hilfst. 2x ... du mir Sachen erklärst. ... du ein guter Kolleg bist. ... du eine geile Bräme bist. ... seit Langem ein sehr guter Kolleg bist. ... du mein Kolleg bist. ... mich nicht nervst. ... du mitdenkst und interessante Fragen stellst. ... wenn man mit dir schreibt, geht die Zeit wie im Flug vorbei. ... immer lustig bist und ein guter Kollege bist. ... du mir bei Mathe hilfst. ... du nett bist. ... wir Freunde sind. ... du mir immer zuhörst. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none"> ... du schlau bist. 4x ... du hilfsbereit bist. 3x ... du kompromissfähig bist. ... du allen hilfst. ... du immer alle zum Lachen bringst und unseren Notendurchschnitt hebst. ... du alles begreifst. ... du lustige Sachen erzählst. 3x ... du lustig bist. 2x ... du im richtigen Moment die richtigen Witze bringst. ... du den Notendurchschnitt immer raufziehst. ... du immer der Lehrperson zuhörst und man dann dich immer fragen kann was man machen muss. ... du gut Sachen erklären kannst. ... wegen der Hausaufgaben, bei denen du uns hilfst. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ... gut zu deinen Häschen schauen. ... sehr gut helfen und dich in etwas einleben. gut zuhören. (glaube ich) ... gut mit Töfflis arbeiten. ... Moped fahren. ... gut rechnen. ... gut Gitarre spielen. 3x ... gut schreiben. ... gut zuhören und erklären. 2x ... gut in der Schule. ... alles gut. ... argumentieren und logisch denken. ... gute Insider machen. ... Mathe, Natur, Deutsch, Fremdsprachen und so weiter...
-----------------	---

M	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... weil du nett bist und mich zum Lachen bringst. 2x ... du witzig bist. ... weil du mir hilfst, wenn ich etwas nicht kann. ... weil du ruhig sein kannst, aber auch umgekehrt. ... du so lustig bist. 2x ... du ein guter Kollege bist. 3x ... du ein bisschen pervers bist. ... du mir mit deinen Fragen zeigst, wo ich es zu wenig gut erklärt habe. ... du ein sehr guter Kollege bist und immer für mich da bist. ... du mein Freund bist. ... du mir immer gute Laune machst. ... du bist ein super Kollege und ich bin gerne bei dir. Du bist immer nett und bist immer gut drauf, du nimmst mich so wie ich bin☺. Bleib wie du bist. ... weil du eine Baumschule hast.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... du hilfsbereit und witzig bist. ... du lustig bist. 2x ... du niemanden ausschliesst. ... du machst gute Witze 2x ... du funny bist. ... du dich getraust Fragen zu stellen. ... du immer lustige Sachen sagst. ... du alle gut kennst. ... die Klasse ohne dich nicht funktionieren würde. ... du guten Humor hast. ... du dür Lehmä bisch. ... du konzentriert arbeitest (meistens). ... dich alle mögen. ... man dich braucht.</p> <p>Du kannst / bist..... ... gut Unihockey spielen. 11x ... gut Unihockey spielen und dabei auf andere Rücksicht nehmen, die es nicht so gut können. ... gut dumm spielen. ... gut zuhören. ... gut andere zum Lachen bringen. ... eine angespannte Situation deseskalieren. ... gut Witze erzählen. 2x</p>
----------	--

N	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du nett bist. 2x... du eine kleine Maschine bist.... du lieb bist.... du lustig bist. 5x... du Humor hast.... du mega lustig bist, mit dieser anderen Stimme.... du offen und ehrlich über dein Schicksal sprichst.... du alles mitmachst.... du bist mega lustig und nett.... du ein guter Kollege bist. 2x... du mein „Schnüsibüsi“ bist.... du mich akzeptierst. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... weil du lustig bist. 3x... du sportlich bist.... du lustig bist. 2x... du einfühlsam bist.... du ehrlich bist.... du Ruhe bringst. 2x... Töffli fahren und Fussball spielen.... du gute Witze erzählst.... du ruhig bist.... immer einen Dummie braucht.... du andere zum Lachen bringst.... du Nico bist. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut Fussball spielen. 8x... gut Stimmen nachmachen.... gut tun als sein nichts passiert und bleibst in fast jeder Situation ruhig.... gut alles sagen.... still sein. / ... ruhig sein.... gut schön schreiben.... lustig..... gamen (vermutlich)
----------	--

O	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du nett bist.... du mein bester Freund bist und mich so akzeptierst wie ich bin! Danke dass du immer für mich da bist.... du einer meiner besten Kollegen bist.... du ein guter Kollege bist. 3x... du immer motiviert bist.... du dich für nichts schämst.... ich dir fast immer vertrauen kann.... du lustig bist. 2x... du mir hilfst bei Math.... du herausfordernde Fragen stellst.... du gute Finken hast.... du einfach fragst wenn du unsicher bist oder nicht weiter weißt.... du immer für mich da bist und ich dich seit meiner Geburt kenne.... du mein bester Freund bist und mir immer ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Du bist immer cool drauf. Ich will immer dein Freund bleiben. Deine Art ist einfach toll☺... ich dich mag.... ich weiss, dass du mir immer zuhörst. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du lustig bist. 6x... wegen deinen Fragen, die alle zum Lachen bringen. 2x... du immer motiviert bist.... du der Entertainer unserer Klasse bist.... du so lustig bist und immer alle umarmst.... du lieb bist.... du einfühlsam und sehr sensibel bist und spürst wie es den anderen geht.... alle dich mögen.... du einfach fragst.... dir ist nicht viel peinlich.... du unser Klassenmaskottchen bist.... du lustig und immer glücklich bist. (Klassenclown)... du von Dänemark kommst. 2x <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut turnen.... gut zuhören! 3x... gut Natur. 2x... gut dänisch. 2x... gut OL 4x... gut biken. 2x... gut Daumen nach oben zeigen... deine Sensibilität positiv nutzen.... Schlagzeug spielen.... gut Situationen auflockern.
----------	---

O	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... du nett und aufgestellt bist.... du immer für mich da bist.... du für mich da bist.... du bist eine gute Kollegin.... du einen guten Humor hast.... du ehrlich bist.... du lustig bist.... deine Meinung ehrlich sagst.... du wenn ich dir etwas erzähle du es ernst nimmst und mich verstehst.... immer nett zu mir bist und sehr locker drauf bist.... eine gute Freundin bist.... du nett bist.... du mir wichtig bist.... weil du mich immer aufmunterst.... weil man sehr gut mit dir über etwas reden kann. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... man manchmal nur dich hört☺... du auch Schwächeren hilfst.... du Schwung reinbringst und eine grosse Fresse hast.... du cool bist.... du unseren Notenpegel hochbringst.... du siehst wo sich Probleme verstecken und du diese ansprichst.... du du bist.... du deine Meinung ehrlich sagst.... du gut motivieren kannst.... du unsere Klasse verteidigst. (manchmal auch ein bisschen laut.)... du laut bist. 2x / ... du Zeit schindest wenn du herumschreist.... alle zum Lachen bringst. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut zuhören.... gut Natur.... gut reiten. 4x... gut lachen.... gut rumschreien.... gut motivieren.... gut deine Meinung sagen.... gut Deutsch.... deine Gefühle gut zeigen.... gut helfen.
----------	---

P	<p>Du bist wertvoll für mich, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... sonst OL nur halb so Spass macht ohne dich.... du mich immer zum Lachen bringst.... du lustig bist.... ich dich schon lange kenne.... du ein guter Kollege bist. 3x... du schlau bist.... du ein guter Freund bist und mein Schatz☺... du hilfsbereit bist. 2x... du ein guter Bube bist.... du immer glücklich bist.... du mitdenkst und kritische Fragen stellst.... du mir in Math hilfst.... du ein sehr guter Freund bist.... du mir in Math die Sachen erklärst, die ich nicht verstehe und du seit der 1. Klasse mein Kollege bist.... du nett und fröhlich bist.... du für mich da bist. <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil....</p> <ul style="list-style-type: none">... es immer einen sportlichen braucht.... du unseren Klassendurchschnitt hochziehst 5x und lustig bist.... du allen hilfst. 2x/ du jedem der Hilfe braucht hilfst.... du schlau bist. 4x... du ruhig und konzentriert arbeiten kannst.... du Math erklärst.... weil du lustig bist.... du einfühlsam und dadurch ein guter Teamplayer bist.... du bist cool.... du der Schlaukopf unserer Klasse bist.... du hilfsbereit bist und alles kapiert. <p>Du kannst / bist.....</p> <ul style="list-style-type: none">... gut OL laufen. 9x... Unihockey... gute Laune verbreiten.... lustig sein.... gut rechnen / Math. 3x... sehr gut Sachen erklären.... du bist super schlau.... gut anderen helfen.... hast eine gute Orientierung.... dich gut zurücknehmen und dennoch zu deiner Meinung stehen.... gut erklären.... gut diskutieren.
----------	--

S	<p>Du bist wertvoll für mich, weil.... ... man mit dir sehr gut gamen kann. ... weil du mein bester Freund bist. ... du immer für mich da bist. ... du lustig bist. 2x ... du nett bist. 3x ... du ein Kollege bist. ... du bist ein guter Kollege. ... du mir immer hilfst. ... du gut Gitarre spielen kannst. ... du dich für andere einsetzt wenn es dir wichtig scheint. ... du gut in Math bist. ... du auf deine Art lustig bist. ... du gut zuhören kannst.</p> <p>Du bist wertvoll für die Klasse, weil.... ... alle über alles informierst. ... du lustig bist. 5x ... du dazu gehörst. ... du bist immer lustig drauf und bist einfach so wie du bist. ... du nicht alles gleich sagst. ... du Sandro bist. ... du immer glücklich bist. ... du ein guter Teamplayer bist. ... du gut Gitarre spielen kannst. ... du ein Mitläufer bist. ... du um deinen Platz kämpfst. ... du immer fröhlich bist. ... du hilfsbereit bist. 2x</p> <p>Du kannst / bist..... gut gamen. / gut in Fortnite. gut zuhören. 3x ... gut Töffli fahren. ... gut Töffli sprayen. ... gut / super Gitarre spielen. 5x ... gut Hockey spielen. 3x ... gut essen. ... gut Leuchtfarben tragen. ... gut werken. 2x</p>
----------	---

Anhang III: Writing Summaries

- Use your own words.
- Keep it short. Use a few words to tell the most important part of the story.
- Tell the main idea for the beginning, middle, and end. AND
- Don't forget who, what, when, where, why and how.

Use the big 5!

	Somebody: Who is the main character?
	Wanted: What did the character want?
	But: What was the problem?
	So: How did the character try to solve the problem?
	Then: What was the solution to the problem?

<https://www.youtube.com/watch?v=dsB73dRuGcE>

1. Needs to be clear to someone who hasn't read / seen the original material.
 2. Present all the main points.
 3. No specific details, dates or figures unless they are essential
 4. Be concise, brief, not wordy
 5. Maintain good paragraph structure
- Topic sentence: Identify the title, author, speaker
 - Supporting sentences: Main points, follow the same order as the original (when possible)
 - Concluding sentences

Paraphrase

No direct quotes

Use your own words

Be objective

Do not add you opinion

<https://www.youtube.com/watch?v=eGWO1ldEhtQ>

Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit

gemäss Richtlinien zur Bachelor- und zur Masterarbeit

Probst Rahel

Name Studierende/r 1

Name Studierende/r 2

Name Studierende/r 3

Titel der Arbeit

- Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner/unserer Arbeit auf dem www publizieren kann. Ich/Wir bestätigen hiermit, dass die Arbeit, die ich/wir auf CD abgegeben habe/n, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich/Wir lehne/n eine allfällige Publikation auf dem www ab.

H. Gallen 27.11.20

Ort und Datum

Unterschrift 1

Unterschrift 2

Unterschrift 3